

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

CANCEL CULTURE
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philanthropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlichkeiten
 und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und entdeckte
 Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedistallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Ausstellungen
Veranstaltungen**
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Anniversaire
Expositions
Manifestations**
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Esposizioni
Manifestazioni**
- Impressum

Entdeckt

ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS

Découvrir

ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT

Scoprire

ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

Die ehemalige Pfarrkirche St. Stephan und die hier sichtbare Kapelle St. Anna (S. 11, B) flankierten als «Kirchen-Paar» die zur Sihlbrücke führende Strasse westlich der ummauerten Stadt Zürich. Beide Gebäude wurden im Jahr 1909 abgebrochen. Heute befindet sich an ihrer Stelle das Kaufhaus «St. Anna-Hof».

La chapelle Sainte-Anne formait, avec l'ancienne église paroissiale Saint-Stéphane, une «paire d'églises» de part et d'autre de la route menant au pont sur la Sihl (p. 11, B), à l'ouest des murailles de la ville de Zurich. Ces deux édifices ont été démolis en 1909. À leur place se trouve aujourd'hui le centre commercial «St. Anna-Hof».

La cappella di Sant'Anna formava, con l'ex chiesa parrocchiale di Santo Stefano (p. 11, B), una «coppia di chiese» che fiancheggiava la strada che conduceva al ponte sulla Sihl, a ovest delle mura della città di Zurigo. Entrambi gli edifici furono demoliti nel 1909. Al loro posto sorge oggi il grande magazzino «St. Anna-Hof».

Seiten 8–9

Das Kloster Selnau (S. 11, C) stand nahe der Sihl in Sichtweite der Stadtmauern. 1524 liess der Zürcher Rat die Klosterbauten bis auf ein Gebäude abbrechen. Dieses fiel im 18. Jahrhundert einem Feuer zum Opfer. Heute verläuft an der Selnaustrasse die Tramlinie 8 der Zürcher Verkehrsbetriebe.

Le couvent de Selnau (p. 11, C) se trouvait près de la Sihl, à deux pas du mur d'enceinte de la ville. Le conseil de Zurich le fit démolir en 1524. Le seul bâtiment qui échappa à la destruction fut victime d'un incendie au 18^e siècle. Aujourd'hui, la ligne 8 du tram du réseau des transports publics zurichois passe dans cette rue.

Il monastero di Selnau (p. 11, C) sorgeva vicino al fiume Sihl, presso le mura della città. Nel 1524 il Consiglio di Zurigo fece demolire gli edifici del monastero, ad eccezione di uno, che andò distrutto in un incendio nel XVIII secolo. Oggi, lungo la Selnaustrasse, passa la linea 8 del tram della rete dei trasporti pubblici di Zurigo.

Die Kapelle St. Jakob (S. 11, D) und das zugehörige Siechenhaus befanden sich westlich des Stadtzentrums. Nach der Reformation dienten die Gebäude als Altersheim, Pfarrkirche und zuletzt als Metzgerei. Mit ihrem Abbruch 1903 schuf man Platz für den heutigen «Stauffacher».

La chapelle Saint-Jacques et l'hospice qui lui était rattaché (p. 11, D) s'élevaient à l'ouest du centre-ville de Zurich. Après la Réforme, ces bâtiments ont servi de maison de retraite, d'église paroissiale et enfin de boucherie. Leur démolition en 1903 a laissé place à l'actuel quartier du «Stauffacher».

La cappella di San Giacomo (S. 11, D) e l'annesso lazzaretto, si trovavano a ovest del centro di Zurigo. Dopo la Riforma gli edifici servivano da ospizio, chiesa parrocchiale e infine macelleria. Dopo la loro demolizione, nel 1903, qui ha trovato posto l'odierna piazza di «Stauffacher».

1519 wurde Ulrich Zwingli zum Leutpriester des Grossmünsters ernannt. Innert weniger Jahre überzeugte er wichtige Entscheidungsträger von seiner Vision einer reformierten Kirche: 1524 begann der Zürcher Rat mit der Aufhebung der 28 Klöster und Kapellen im Stadtgebiet. Heute ist der Grossteil dieser Bauten verschwunden. Bei ihrer Arbeit stösst die Stadtarchäologie im Boden immer wieder auf Überreste der sakralen Gebäude. Mit ihren Erkenntnissen lassen sich vergangene Klöster und Kapellen ins heutige Stadtbild einfügen.

En 1519, Ulrich Zwingli est nommé prêtre séculier de la cathédrale de Zurich. En quelques années, il rallie des personnes importantes et influentes à sa vision d'une Église réformée. En 1524, le conseil de Zurich ordonne de détruire les 28 monastères et chapelles de son territoire. La plupart de ces édifices ont aujourd'hui disparu. Au gré de ses travaux, le service d'archéologie de la Ville de Zurich met régulièrement au jour des vestiges de ces édifices religieux. Ces découvertes permettent d'insérer les bâtiments disparus dans le paysage urbain actuel.

Nel 1519 Ulrich Zwingli fu nominato prete secolare al Grossmünster. Nel giro di pochi anni riuscì a convincere numerose persone influenti della sua visione di una Chiesa riformata. Nel 1524 il Consiglio di Zurigo cominciò a sopprimere 28 conventi e cappelle situati nel territorio cittadino. Oggi la maggior parte di questi edifici è scomparsa. Durante le sue ricerche, il Servizio archeologico della Città di Zurigo rinviene regolarmente resti di questi edifici sacri. Grazie a tali scoperte, è possibile reinserire i monasteri e le cappelle scomparse nell'attuale paesaggio urbano.

Die Rekonstruktionen entstanden für die Ausstellung «**Verschwundene Orte. Zürcher Klöster und Kapellen – von den Reformatoren abgeschafft**» von 2018. stadt-zuerich.ch/verschwundene-orte

1

Frédéric Troyon (1815-1866) en 1859. Pionnier de l'archéologie nationale, il était également collectionneur d'objets issus des colonies.

Frédéric Troyon (1815-1866) im Jahr 1859. Als Pionier der nationalen Archäologie war er auch Sammler von Objekten aus Kolonien.

Frédéric Troyon (1815-1866) nel 1859. Pioniere dell'archeologia nazionale era allo stesso tempo un collezionista di oggetti provenienti dalle colonie.

L'archéologie face à la *cancel culture*: quel déboulonnage?

Statues retirées, collections mises au ban... la contestation dite de la *cancel culture*, ou «culture de l'effacement», n'épargne aucun pan de notre héritage. Et elle a de quoi ébranler l'archéologie.

Par Erwan Le Bec

On n'a encore déboulonné aucun archéologue. À l'heure de la remise en question d'un héritage européen-centré, d'une constitution du savoir ancrée dans la période coloniale, la *cancel culture* vue sous l'angle d'une relecture critique visant à ne plus visibiliser des noms, des figures ou des valeurs problématiques d'avant-hier n'a encore atteint aucun fouilleur.

En Suisse en tout cas. Et pour l'instant. En 2020, des critiques ont entraîné une reconsidération de l'héritage des Anglais Augustus Pitt Rivers (1827-1900) et Findlers Petrie (1853-1942), archéologues majeurs, mais respectivement figure coloniale et partisan d'idéologies racistes. Plusieurs éléments humains issus de leurs collections ont été remisés et les noms des deux scientifiques effacés de plusieurs emplacements honorifiques.

Autant dire qu'une remise en question des archéologues suisses et de la façon dont ils ont façonné le savoir collectif n'est qu'une question de temps.

Le volet muséologique de la discipline a déjà entamé son auto-critique. Les institutions, publiques et privées, ont été incitées à «clarifier et à publier» l'origine de leurs objets et collections, et à lancer des projets visant à cerner la provenance de biens culturels «de contextes coloniaux ou archéologiques». La prise de conscience d'une Suisse largement impliquée dans les réseaux scientifiques coloniaux semble désormais établie, avec l'élaboration d'une première liste regroupant 4175 restes humains dans 26 collections allant de Bâle à Genève. Parmi les premières actions «réparatrices», on citera la nouvelle muséographie d'une momie conservée au Musée d'Yverdon et région (VD) ou l'inhumation, au cimetière Saint-Georges de Genève, d'une tête décapitée provenant d'Afrique australe. Même s'il s'agit, certes, d'un héritage porté majoritairement par l'ethnographie et l'anthropologie.

Des archéologues à déboulonner?

Quoique. Que faire par exemple de Frédéric Troyon (1815-1866), figure majeure de la Préhistoire suisse, qui a collecté des outils polynésiens et élaboré sa vision des peuples lacustres par un comparatisme largement évolutionniste. «On ne saurait mettre trop de soin à recueillir les crânes humains de l'Antiquité pour faciliter l'étude des races et des peuples», écrivait-il ainsi en 1860. Ou d'Alexandre Schenk (1874-1910), l'auteur de *La Suisse préhistorique*, grand utilisateur de l'indice céphalique, qui compare les individus des tombes néolithiques de Chamblandes (VD) aux «Pygmées» et recherche de la «pureté» dans l'ostéologie des populations palafittiques.

Archäologie und Cancel Culture: Wer fällt vom Sockel?

Die Cancel Culture wird früher oder später auch die Schweizer Archäologie erreichen. Auch wenn bislang noch kein Archäologe abgesetzt wurde, zeigt ein kurzer Überblick, dass es bereits Phänomene der Auslöschung – im Sinn eines weit gefassten und dehnbaren Begriffes – gibt: Nationale Mythen sind längst umgedeutet, und neue Forschungsergebnisse haben Vorurteile aufgezeigt, auf denen bestimmte Interpretationen seit langer Zeit beruhen. Im Gegensatz dazu zeigt das Projekt Collart-Palmyre, wie es möglich ist, zumindest digital wiederherzustellen, was durch Barbarei ausgelöscht wurde.

Archeologia e cancel culture: chi cadrà dal piedistallo?

Prima o poi, anche l'archeologia svizzera dovrà confrontarsi con la *cancel culture*. Sebbene finora nessun archeologo sia stato ancora «ripudiato», una rapida panoramica rivela che fenomeni di cancellazione – termine ampio e dalle molte sfumature – sono già presenti. I miti nazionali, infatti, sono stati da tempo rielaborati, mentre i progressi della ricerca hanno messo in luce i pregiudizi alla base di alcune interpretazioni a lungo considerate intoccabili. Al contrario, il recente progetto Collart-Palmyre dimostra come sia possibile ricostruire, almeno in forma digitale, ciò che la barbarie ha distrutto.

Il s'agit évidemment et à nouveau d'un coup de sonde simpliste et superficiel. Reste qu'il vaut la peine de rappeler que, durant près d'un siècle, il n'y a pas que la culture matérielle qui était prise en compte pour identifier des phénomènes de peuplement et, souvent, d'invasion.

Archéologie et récit national

Mais, pour l'heure, aucun pionnier de l'archéologie nationale n'a été publiquement mis au pilori, à l'image de deux Neuchâtelois, l'un négociant d'esclaves – David de Pury (1709-1786) – l'autre savant généraliste – Louis Agassiz (1807-1873).

Alors que l'archéologie suisse a pourtant largement contribué à nourrir le récit national. Elle a longtemps forcé le trait, coloré les vestiges de la vision d'une époque, de ses chimères ou de ses aspirations. On songera à l'imagerie des cités lacustres édifiées sur des plateformes

2 Extrait des *Antiquités lacustres*, album de la Société d'Histoire de la Suisse romande (Lausanne, 1896). L'archéologie a légitimé les images d'Épinal des stations lacustres, diffusant l'idée d'une Suisse primitive idéale.

Auszug aus dem Buch *Antiquités lacustres* der Société d'Histoire de la Suisse romande (Lausanne, 1896). Die Archäologie bestätigte die romantisierten Bilder der Pfahlbausiedlungen und idealisierte damit die Vorstellung einer ursprünglichen Schweiz.

Estratto da *Antiquités lacustres*, album pubblicato dalla Società d'Histoire de la Suisse romande (Losanna, 1896). L'archeologia ha contribuito a legittimare le immagini stereotipate delle stazioni lacustri, idealizzando l'idea di una Svizzera primitiva.

3 Fragment de stèle anthropomorphe n°5, Sion (VS), nécropole du Petit-Chasseur. Ce site a livré près de 40 stèles du Néolithique final (3^e millénaire av. J.-C.), évoquant visiblement les élites en place. Une période de forte hiérarchisation de la société, voire de violences mal documentées en Suisse.

Anthropomorphe Stele Nr. 5, Sion (VS), Gräber von Petit-Chasseur (VS). Von dieser Fundstelle sind fast 40 Stelen aus der späten Jungsteinzeit (3. Jahrtausend v. Chr.) bekannt, die damalige Eliten darstellen. Eine Zeit starker Hierarchisierung der Gesellschaft, ja sogar von Gewalt, die in der Schweiz nur wenig bekannt ist.

Stele antropomorfa n. 5, Sion (VS), necropoli di Petit-Chasseur. Questo sito ha restituito circa 40 stele del Neolitico finale (III millennio a.C.), che evocano chiaramente le élite dell'epoca. Un periodo caratterizzato da una forte gerarchizzazione della società, se non addirittura da violenze ancora poco documentate in Svizzera.

au-dessus de l'eau, qui ne commencera à s'effondrer qu'à partir des années 1950 avec les travaux d'Emil Vogt, notamment, démontrant l'existence d'habitats terrestres. L'attention portée au paléo-environnement permet aujourd'hui de dégager un nombre de situations diverses et met définitivement à mal le modèle du village idyllique, élevé sur sa vaste plateforme, en marge de la rive. Plus d'un siècle de recherches et de débats, d'avancées réelles de la discipline, pour arriver à des propositions de restitutions architecturales, même récentes, qui restent remarquablement prudentes, malgré une meilleure compréhension des micro-phénomènes de sédimentation et de taphonomie lacustres. Il en résulte, auprès du public, une part de confusion dans la représentation de l'habitat, avec derrière lui l'héritage de ces images d'Épinal montrant sur nos lacs un peuple prompt à la défense, autarcique, heureux et isolationniste.

La période reste délicate à aborder. En Suisse, il faut par exemple et pour l'heure se contenter d'indices pour évoquer la violence au Néolithique, pourtant désormais attestée et thématifiée hors de nos frontières. Pour éviter de donner l'image de cultures pacifiques cohabitant en harmonie autour des lacs, on rappelle ainsi régulièrement les marques d'une société «fortement

4

Maquette de l'oppidum du Mont-Vully (FR). La datation erronée d'une couche d'incendie sur ce site a longtemps incité les archéologues à y voir la preuve de la migration manquée des Helvètes en 58 av. J.-C.

Modell des Oppidums von Mont-Vully (FR). Die fehlerhafte Datierung einer Brandschicht an dieser Fundstelle bewog Archäologen lange Zeit, darin den Beweis für die gescheiterte Auswanderung der Helvetier 58 v. Chr. zu sehen.

Modellino dell'oppidum del Mont-Vully (FR). La datazione errata di uno strato d'incendio di questo sito ha a lungo indotto gli archeologi a considerarlo la prova della mancata migrazione degli Elvezi nel 58 a.C.

hiérarchisée» et le cas célèbre des stèles brisées et renversées du site du Petit-Chasseur à Sion. Le signe qu'on a voulu à une période effacer l'image sculptée d'une élite passée, mais aussi son souvenir. Les statues n'ont pas toujours eu de boulons.

C'est loin d'être le seul cas de figure. Avec près d'un siècle de recul, il devient aujourd'hui possible de reconnaître que l'interprétation des sites gaulois du 1^{er} siècle av. J.-C. s'est détachée seulement ces dernières années de la nécessité générale de se rapprocher du *De Bello Gallico* de César. L'une de ses conséquences a longtemps été la recherche des habitats fortifiés (*oppida*) incendiés par les Helvètes en 58 av. J.-C. L'effet croisé peut-être du fort impact de la rareté des sources écrites à disposition pour cette période et de la volonté de confronter la réalité du terrain au récit national, dont l'épisode de la migration avortée constitue un passage clé.

Faut-il dès lors déboulonner Louis Blondel (1885-1967), persuadé d'avoir retrouvé à Avully (GE), sur la rive gauche du Rhône, les traces du retranchement construit par César pour interdire le passage aux Helvètes? Ou au contraire dresser une statue à ses successeurs, qui se sont évertués à démontrer le contraire? Et que dire de ceux qui ont formellement identifié, en 1981, dans les fouilles du Mont-Vully (FR), les couches d'incendies prouvant le départ et l'abandon définitif du site, plateforme centrale du peuple helvète? On découvre d'ailleurs des approches similaires du côté de Berne – Engehalbinsel ou encore sur l'articulation entre l'abandon de l'*oppidum*

d'Yverdon et l'occupation de celui de Sermuz (VD). Une première prise de distance a toutefois eu lieu dans les années 2010, notamment par un vieillissement de «l'incendie du Vully» suite à la révision de la chronologie des fibules de La Tène finale.

La page «départ des Helvètes du plateau suisse» semble définitivement tournée. La recherche s'étant depuis emparée du dossier des migrations cimbriques, véritable chamboulement des populations autochtones du nord des Alpes, sous-estimé jusqu'ici. À la fin du 2^e siècle av. J.-C., les Cimbres, accompagnés de plusieurs peuples dont les Tigurins, déboulent sur la vallée du Rhône puis celle du Pô, avant qu'ils ne soient défaits à Vercelli et que les Tigurins survivants ne repassent les Alpes. Ils pourraient alors s'être installés à l'ouest du plateau suisse, ce qui expliquerait un changement manifeste dans la culture matérielle et une reconfiguration de nombreux sites. En 2023, la publication par une équipe de huit chercheurs d'un catalogue complet des sites des 2^e et 1^{er} siècles av. J.-C. entourant les rives françaises et suisses du Léman concluait à la grande variété des phénomènes guerriers marquant la fin de l'âge du Fer ainsi qu'à l'absence de marqueurs directs d'événements historiques sourcés.

En d'autres termes, en l'espace d'une poignée d'années, un marqueur essentiel du récit national, phénomène tant populaire que scientifique, a été relégué au second plan. La migration vers Bibracte n'est plus considérée que comme l'un des multiples épisodes de l'histoire largement mouvementée des deux derniers siècles

Le projet Collart-Palmyre: quand l'archéologie suisse «répare» la barbarie de Daech

S'il y a une archéologie qui efface, il y a aussi celle qui peut reconstruire, qui démontre le potentiel énorme d'une documentation scientifique de terrain. Lancé en 2017, le projet Collart-Palmyre vise à rassembler et numériser l'ensemble des documents disponibles sur le sanctuaire de Baalshamîn, célèbre monument du site de Palmyre (Syrie). Édifié en 19 apr. J.-C., agrandi sous Hadrien, il est resté remarquablement intact jusqu'à sa démolition à l'explosif par ISIS/DAECH en 2015. À tel point qu'il ne subsiste plus aujourd'hui que dans des cartons d'archives, déposés à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne.

Il s'agit du fonds de l'archéologue Paul Collart (1902-1981), figure de l'archéologie nationale, chargé de l'inventaire des biens culturels syriens et libanais par l'UNESCO en 1953. Il réalise dans les années qui suivent à Palmyre la première grande fouille suisse hors de nos frontières. Outre ses près de 3000 clichés ramenés de Méditerranée, ses archives contiennent plusieurs milliers de documents consacrés au temple de Baalshamîn, qu'il avait restauré en 1966.

Plusieurs étapes majeures de ce projet ont déjà été franchies: première modélisation 3D, carte interactive

internationale réunissant la documentation à disposition sur Palmyre, base de données, communication en Suisse et en Syrie, ou encore enrichissement du matériel par plusieurs archives supplémentaires.

Le projet Collart-Palmyre est pensé pour offrir une survie à un monument antique détruit par la barbarie et laisser à la Syrie une possibilité, un jour, de le remonter. Ce qui ouvre un nouveau champ de réflexion: quel état redonner à l'édifice, quelle part de matériaux neufs, et quel sens donner à ce patrimoine martyr restauré?

wp.unil.ch/collart-palmyre/a-propos/

Reconstitution du temple de Baalshamîn à Palmyre (Syrie) dans son état initial, entouré des blocs disséminés après sa destruction. La documentation de Paul Collart dans les années 1950, dans une période marquée par la décolonisation, a permis une reconstitution numérique du temple.

Rekonstruktion des Baalshamîn-Tempels in Palmyra (Syrien) in seinem ursprünglichen Zustand, umgeben von den Bauteilen nach seiner Zerstörung. Die Dokumentation von Paul Collart in den 1950er Jahren, einer von Entkolonialisierung geprägten Zeit, ermöglichte eine digitale Rekonstruktion des Tempels.

Ricostruzione del tempio di Baalshamîn a Palmira (Siria) nel suo stato originario, circondato dai blocchi disseminati dopo la sua distruzione. La documentazione di Paul Collart negli anni '50, in un periodo segnato dalla decolonizzazione, ha permesso una ricostruzione digitale del tempio.

avant notre ère. Résultat d'une analyse proche de celle qui a remis en perspective l'arrivée effective des Helvètes sur le plateau suisse, faisant d'eux une tribu nettement moins ancrée dans le territoire actuel de la Confédération (relire arCHaeo 3/2023). Les statues de Divico et d'Orgétorix commencent à vaciller.

Le déferlement des hordes barbares

Tout comme, s'il y en a, les statues et les plaques des archéologues ayant longtemps soutenu l'idée du grand remplacement de la belle culture latine par des hordes barbares. «L'essor de la culture provinciale prit fin avec les dévastatrices incursions alamanes», écrivaient par exemple les épigraphistes de l'Université de Fribourg en 1984. En pleine guerre froide, les interprétations de scientifiques comme Rodolphe Kasser (1972-2013), imprégnées de l'idée d'abandon des villes fortifiées du Bas-Empire et eux aussi à la recherche de traces d'incendies, ont sanctuarisé non pas la vision de blindés rouges mais celle de cavaleries sanguinaires venant de l'Est, et ce alors que le tournant historiographique nuançant largement ces clichés était déjà bien amorcé.

Ce long héritage, teinté de l'ombre des peurs du 20^e siècle, n'est pas seul en cause. Au tournant des

années 2000, les publications de référence confrontaient encore volontiers l'Antiquité tardive avec la «parenthèse romaine» et ses périodes d'essor économique, auxquelles succédaient l'effondrement de la culture matérielle, la désertification des campagnes, les régressions techniques... La forte tendance à une «revalorisation» du regard porté sur ces siècles de transition est encore en cours, encouragée par de meilleures capacités de lecture des données de terrain, comme le phénomène des terres noires et les structures érodées. Il demeure un héritage lourd. À l'image du monument érigé à Yverdon en 1930 en mémoire du «vicus détruit par les Barbares vers l'an 405», que personne n'a encore songé à déboulonner.

Erwan Le Bec, archéologue, journaliste RP, responsable des pages «Histoire» au quotidien *24heures*

erwan.lebec@24heures.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525422

Crédit des illustrations

MCAH Lausanne (1); Musée national suisse/e-rara (2); Commons/ Musées cantonaux du Valais, H. Preisig (3); Maquette: Laténium, J. Roethlisberger, photo Commons, Le Stempf (4); E. Le Bec (5); ICONEM_DGAM (encadré p. 16).

Bibliographie

T. Luginbühl, J. Genechesi, P. Brand et M. Demierre, «Réflexions pluridisciplinaires sur l'installation des Helvètes Tigurins», in : T. Lachenal, R. Roure et O. Lemerrier (éd.), *Demography and Migration. Population trajectories from the Neolithic to the Iron Age*, Oxford, 2020, 157-167.

B. Schär, F. Rossinelli et A. Köken, *Restes humains issus de contextes coloniaux en Suisse. Un état des lieux*, Université de Lausanne, 2025. iris.unil.ch/entities/publication/1285958d-ebf3-4882-86ba-9b23131fc2ec

5 Monument du *castrum* d'Yverdon (VD), érigé en 1930 par la Société du musée. Il devait «transmettre aux générations futures» le souvenir de la «forteresse (...) impuissante à tenir tête aux nouvelles invasions des Barbares».

Denkmal des römischen Kastells von Yverdon (VD), errichtet 1930 vom Museumsverein. Es sollte «künftige Generationen» an «die Festung (...), die den neuen Invasionen der Barbaren nichts entgegenzusetzen hatte» erinnern.

Il monumento al *castrum* di Yverdon (VD), eretto nel 1930 dall'associazione del museo doveva «trasmettere alle future generazioni» il ricordo della «fortezza (...) incapace di resistere alle nuove invasioni barbariche».

La culture de l'effacement au temps des Romains

Faire disparaître de l'espace public la mémoire de ceux qui, autrefois honorés, sont désormais réprouvés ne date pas d'hier! À l'époque romaine, on effaçait sur les monuments les noms de ceux que l'on voulait condamner à l'oubli: plusieurs découvertes sur le territoire de la Suisse actuelle en témoignent. Par Romeo Dell'Era et Michel Abersson

Souvenez-vous de devoir oublier

Dans le monde romain, lorsqu'un personnage public tombait en disgrâce, le Sénat de Rome, ou le gouvernement d'une province, ou encore celui d'une cité pouvaient décider d'en condamner la mémoire, le considérant désormais comme un traître et un ennemi. Cette forme de répression culturelle, le plus souvent mise en œuvre *post mortem*, est encore visible sur certaines inscriptions antiques. Puisque ces textes gravés dans la pierre et exposés au public étaient censés garder à jamais la mémoire des faits et des personnes, la sanction était exécutée en martelant le nom du coupable, c'est-à-dire en endommageant le texte à des endroits précis et limités. Toutefois, il n'est pas si rare que le nom que l'on était censé oublier demeure lisible malgré le martelage, ce qui soulève une question importante: cette

1 Windisch (AG), fragment d'inscription monumentale du camp légionnaire de *Vindonissa*, avec martelage du numéro de la 21^e légion (*legio XXI*). *CIL XIII*, 11514; *TitHelv*, 469.

Windisch (AG), Fragment einer Bauinschrift aus dem Legionslager *Vindonissa* mit der entfernten Nummer der 21. Legion (*legio XXI*).

Windisch (AG), frammento di un'iscrizione monumentale dal campo legionario di *Vindonissa*, dove è stato cancellato a colpi di martello il numero XXI della legione (*legio XXI*).

opération visait-elle réellement à effacer la mémoire de la personne concernée ou, au contraire, à mettre en évidence la condamnation qui la frappait? Quoi qu'il en soit, son souvenir en était terni, mais pas totalement effacé.

À bas les mauvais empereurs!

Les victimes de loin le plus souvent ciblées par ce processus de condamnation de la mémoire sont les empereurs renversés et déclarés ennemis publics par le Sénat. C'est le cas de Néron, mort en 68 apr. J.-C., amplement dénigré par des auteurs antiques tels que Tacite et Suétone ainsi que par toute la tradition chrétienne: sous nos latitudes, son nom a été martelé sur un fragment d'inscription en son honneur retrouvé à Windisch (AG), l'ancienne *Vindonissa*. De même, l'empereur Élagabal, au pouvoir entre 218 et 222 apr. J.-C., a eu très mauvaise presse chez Hérodien et surtout chez Dion Cassius, les principaux historiens de son époque. Au moins deux statues de cet empereur, condamné après sa mort, se trouvaient à Nyon (VD), la *colonia Iulia Equestris*. Comme dans le reste de l'empire, leurs bases inscrites ont subi le martelage des noms officiels d'Élagabal, *Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus*. Nous ne savons rien au sujet des statues elles-mêmes, vraisemblablement détruites ou reconverties dans la foulée, mais les bases, retrouvées à Genève et à Carouge (GE), ont dû être déplacées quelques décennies plus tard d'une Nyon en pleine crise pour être remployées dans les constructions tardo-antiques de la *ciuitas Genauensis*.

Un cancelling exagéré?

Parfois, ceux qui veulent condamner une mémoire en font trop! C'est le cas sur une inscription – l'une des plus anciennes connues sur le territoire de la Suisse actuelle – trouvée à Landecy (GE). Le texte des deux premières lignes mentionne un nom, celui d'un aristocrate gaulois devenu citoyen romain, Publius Decius Esunertus, fils de

Cancel Culture in römischer Zeit

So wie man heute bestimmte Statuen entfernt und Strassennamen ändert, wurden bereits in der römischen Antike Namen auf Inschriften mit einem Hammer unkenntlich gemacht: «Schlechte» Kaiser, deren Andenken der Senat verdammen liess, Truppen, die schlechte Erinnerungen hinterlassen hatten wie die 21. Legion *Rapax* im Land der Helvetier, oder auch heidnische Götter, die zu Tabus geworden waren. Aber die Namen der Geächteten blieben trotz der Hammerspuren manchmal gut lesbar. Wahrscheinlich mit Absicht: Es war eine Möglichkeit, die Stigmatisierung jener Personen zu verstärken, deren Andenken man für immer zerstören wollte.

La cancel culture al tempo dei Romani

Proprio come oggi si abbattano statue o si cambiano i nomi delle strade, anche nell'antica Roma si cancellavano a colpi di martello i nomi incisi nella pietra: quelli di imperatori «cattivi» la cui memoria era stata condannata dal Senato, di truppe militari disonorate – come la XXI legione *Rapax* in terra elvetica! – o di divinità pagane diventate tabù. Eppure, i nomi dei reietti rimanevano talvolta ancora leggibili, forse perché la martellatura era stata volutamente troppo lieve: un modo sottile ma potente per ribadire la condanna di coloro di cui si voleva cancellare per sempre la memoria.

2

Genève, base d'une statue de l'empereur Élagabal provenant de Nyon (VD). Aux trois premières lignes, dans la formulation du nom, *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino*, seul *Aurelio* a été épargné par le martelage. *CIL* XIII, 5004; *TitHelv*, 8.

Genf, Basis einer Statue des Kaisers Elagabal aus Nyon (VD). In den ersten drei Zeilen der Namensformulierung *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino* blieb nur *Aurelio* von der Zerstörung verschont.

Ginevra, basamento di una statua dell'imperatore Eliogabalo proveniente da Nyon (VD). Nelle prime tre righe, nella formulazione del nome, *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino*, solo *Aurelio* non è stato cancellato.

3 Landecy (GE), dédicace de Publius Decius Esunertus, notable indigène romanisé.
CIL XII, 2623; ILN Vienne, 868.

Landecy (GE), Widmung von Publius Decius Esunertus, einem romanisierten Angehörigen der einheimischen Oberschicht.

Landecy (GE), dedica di Publius Decius Esunertus, notabile indigeno romanizzato.

Trouceteius Vepus. On ne sait s'il s'agit de sa pierre tombale ou du rappel d'un don qu'il aurait accompli. Suivent deux lignes totalement effacées par martelage, un acte clairement volontaire et soigneusement exécuté. Les deux dernières lignes mentionnent le nom d'un consul romain, Gaius Marcius Censorinus, qui a exercé cette fonction en 8 av. J.-C., suivi du mot *co(n)s(ulibus)*. C'est donc sous le consulat de ce personnage que l'inscription a été gravée.

On comprend aisément pourquoi le nom de l'autre consul a été effacé: il s'agissait de Gaius Asinius Gallus, aristocrate romain de haut rang qui eut la malchance de déplaire à l'empereur Tibère. Accusé de complot et condamné par le Sénat, il mourut en prison en 33 apr. J.-C.

Dans ce genre de cas, des ordres très précis étaient envoyés dans tout l'empire pour faire effacer le nom du condamné sur les inscriptions visibles du public (voir encadré). Mais ici l'effaceur en fit trop: non content de marteler le nom de Gallus, qui devait figurer à la quatrième ligne, il s'attaqua aussi à la ligne précédente, sur laquelle était sans doute mentionné l'objet de la dédicace! Un excès de zèle qui complique à jamais le travail des historien-nes...

Le sombre souvenir d'une légion

Parfois, c'est le souvenir de tout un corps de troupe qui est mis à ban. C'est le cas par exemple en territoire helvète à

La planification de l'oubli

Mis au jour lors de la fouille de la cathédrale de Genève, un petit fragment de bronze nous donne un aperçu tout particulier des mécanismes de l'oubli organisé dans le monde romain. Les quelques mots encore lisibles sur sa surface ont permis d'assurer qu'il faisait partie à l'origine d'une grande plaque sur laquelle était inscrit un décret devenu célèbre, le *senatus consultum de Cn. Pisone patre*. En 20 apr. J.-C., le Sénat romain décida de condamner la mémoire de Gnaeus Calpurnius Piso, accusé d'avoir empoisonné Germanicus, le fils adoptif de l'empereur Tibère. L'accusé se suicida avant la fin du procès. Le texte de la décision du Sénat (sénatus-consulte) est connu par un exemplaire complet retrouvé en Espagne. Il précise notamment «que les statues et les portraits de Gnaeus Piso, où qu'elles aient été posées, soient retirées» et «que le nom de Gnaeus Piso soit ôté de l'inscription sous la statue de Germanicus César» élevée à Rome sur le Champ de Mars. Ce texte fut affiché dans toutes

les provinces de l'empire: une bien grande visibilité pour un personnage condamné à l'oubli!

Genève, fragment de plaque en bronze portant un extrait d'un décret, le *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, ordonnant le martelage des inscriptions mentionnant Gnaeus Calpurnius Piso. AE 2009, 839; *TitHelv*, 10.

Genf, Fragment einer Bronzetafel mit dem Auszug aus einem Dekret, dem *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, das die Zerstörung aller Inschriften anordnet, in denen Gnaeus Calpurnius Piso erwähnt wird.

Ginevra, frammento di lastra in bronzo con un estratto di un decreto, il *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, che ordinava di eliminare dalle iscrizioni il nome di Gneo Calpurnio Pisone.

la suite de la guerre civile de 68-69 apr. J.-C., lorsque les hommes de la 21^e légion, la *legio XXI Rapax*, cantonnée à *Vindonissa*, prirent le parti de Vitellius et ravagèrent le pays. En effet, les Helvètes s'étaient loyalement déclarés fidèles à Galba, l'empereur officiel dont ils ignoraient la mort, et avaient essayé de faire face à la 21^e légion, sans succès. Comme l'écrit Tacite dans ses *Histoires* (1, 67-69), «plusieurs milliers d'hommes furent tués, plusieurs milliers de prisonniers furent mis à l'encan; alors que l'armée hostile, après avoir tout détruit, marchait sur Avenches, la capitale du pays, des hommes (helvètes) furent envoyés pour demander que l'on accepte la reddition de la cité, et la reddition fut acceptée».

Après la victoire de Vespasien sur Vitellius, le souvenir de la 21^e légion, déplacée dans l'intervalle en Germanie inférieure, était donc particulièrement funeste pour les habitant-es et les autorités du territoire helvète. À *Vindonissa* et dans ses environs, la mention de cette légion a ainsi souvent fait l'objet d'un martelage, non seulement sur les monuments du camp militaire mais aussi sur les pierres tombales des soldats morts en service (fig. 1).

Un dieu devenu tabou?

Des consuls, des empereurs et des légions c'est bien, mais... un dieu, c'est encore plus fort! Lorsque le christianisme, au cours du 4^e siècle apr. J.-C., devient peu à peu la seule religion officiellement admise dans l'empire romain, le *cancelling* peut aussi s'attaquer aux noms des anciens dieux païens. C'est du moins ce que l'on soupçonne dans le cas d'une plaque de calcaire portant une dédicace à Mercure, remployée dans le coffrage d'une tombe du Haut Moyen Âge découverte à Genève, sur le site de Saint-Antoine. Ici, seul le nom du dieu a été martelé, et encore de manière très légère, laissant visibles, mais marquées par leur effacement, les lettres qui le constituent. Le reste de l'inscription, notamment l'épithète «impérial», *Aug(usto)*, s'appliquant au dieu, est intact. Cette dédicace date sans doute du 1^{er} ou du 2^e siècle apr. J.-C. Il est donc possible que le martelage ait été effectué durant l'Antiquité tardive pour manifester la condamnation de l'ancien culte, alors que la plaque était encore à son emplacement originel, visible du public. Ou alors est-ce un effacement symbolique, pratiqué au moment où celle-ci fut remployée dans la sépulture, évidemment chrétienne, dans laquelle on l'a retrouvée?

Effacer ou contextualiser?

Comme on le voit sur la base de ces quelques exemples, qui proviennent de nos régions mais reflètent une pratique courante dans le monde romain en général, effacer

4 Genève – Saint-Antoine. Plaque de calcaire portant une dédicace à Mercure, remployée dans le coffrage d'une tombe du 6^e-7^e siècle apr. J.-C. AE 2013, 1038.

Genf – Saint-Antoine. Kalksteinplatte mit einer Widmung an Merkur, wiederverwendet als Einfassung eines Grabes des 6./7. Jahrhunderts n. Chr.

Genève – Saint-Antoine. Lastra di calcare con dedica a Mercurio, riutilizzata nel rivestimento di una tomba del VI-VII secolo d.C.

les noms de personnes ou de dieux dont la mémoire était devenue gênante ne date pas d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, on préfère parfois laisser en place dans l'espace public certains témoignages de tels personnages en les assortissant d'un commentaire qui permet de les contextualiser. Dans l'Antiquité en revanche, le martelage souvent partiel des noms des réprouvés visait bel et bien à mettre en évidence la condamnation de ces derniers.

Romeo Dell'Era, chercheur associé, et **Michel Aberson**, maître d'enseignement et de recherche retraité, Université de Lausanne
romeo.dellera@unil.ch; michel.aberson@unil.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525443

Crédit des illustrations

ikonaut GmbH, Brugg (1); Service cantonal d'archéologie, Genève, M. Berti (2) et (4); Musée d'art et d'histoire, Genève (3 et encadré p. 20).

Bibliographie

S. Benoist, S. Lefebvre *et al.* (dir.), *Condamnations et damnations: approches des modalités de réécriture de l'histoire*, Cahiers du Centre Gustave-Glotz 14, 2003, 227-310; 15, 2004, 173-253; 19, 2008, 129-176.

I. Östenberg, «*Damnatio Memoriae* Inscribed: The Materiality of Cultural Repression», in: A. Petrovic, I. Petrovic, E. Thomas (eds.), *The Materiality of Text*, Leiden/Boston, 2019, 324-347.

Archäologie der Berner Reformation

Im Januar 1528 beschloss der Berner Rat die Einführung der Reformation. In der Folge verschwanden aus den Kirchen die Bilder und aus der Landschaft viele religiöse Gebäude. In den letzten 40 Jahren hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern zahlreiche Zeugnisse dieses Verschwindens dokumentiert. Die Archäologie macht damit verlorenes Kulturgut wieder sichtbar und gestaltet unser Bild von der Vergangenheit aktiv mit.

Von Jonathan Frey

1 Erhard Küng, *Erzengel Michael*, um 1476/77. Die etwa zweieinhalb Meter hohe Sandsteinfigur war mehrfarbig bemalt und trug das Wappen der adligen Herren von Scharnachtal auf der Brust. 1528 landete sie in der Aufschüttung der Münsterplattform.

Erhard Küng, *L'archange Michel*, vers 1476/77. Cette statue en molasse, d'environ 2,5 m de haut, était peinte et portait les armes des seigneurs de Scharnachtal sur la poitrine. En 1528, elle fut jetée dans le remblai de la terrasse extérieure de la cathédrale de Berne.

Erhard Küng, *Arcangelo Michele*, verso il 1476/77. La statua in arenaria, alta circa due metri e mezzo, era dipinta con vari colori e recava sul petto lo stemma dei nobili signori di Scharnachtal. Nel 1528 finì nel terrapieno della terrazza esterna della cattedrale.

Die Münsterplattform in Bern ist heute ein beliebter Treffpunkt mit atemberaubender Sicht auf die Berner Alpen. Sie wird im Osten, Süden und Westen durch hohe Stützmauern begrenzt, deren Ecken schon im 19. Jahrhundert Risse aufwiesen. 1986 trieben deshalb Bauarbeiter unter dem Pavillon in der Südwestecke einen Schacht in die Tiefe, um einen Riss von innen zu sanieren. In einer Tiefe von 14 Metern folgte die Sensation: Zahlreiche Bruchstücke von grossen Figuren aus Sandstein kamen zu Tage. Insgesamt barg der Archäologische Dienst des Kantons Bern rund 500 Figurenfragmente, die zum Teil von höchster bildhauerischer Qualität sind und überdies noch Farbfassungen zeigen. Sie sind Zeugen des Bildersturms.

Am 27. Januar 1528 beschloss der Berner Rat, das Münster zu räumen, welches der Stadt als Pfarr- und Stiftskirche diente. Dies hätte geordnet erfolgen sollen, doch schritten eifrige Anhänger des neuen Glaubens sofort zur Tat: Sie verbrannten hölzerne Bilder und Textilien, rissen die steinernen Bildnisse herunter und entsorgten die Bruchstücke in der Auffüllung der damals im Bau befindlichen grossen Terrasse südlich der Kirche – der Münsterplattform. Jedoch blieben das Hauptportal mit den vielen bemalten Figuren, die Schultheissenpforte, das Chorgestühl und die Glasmalereien unberührt. Die Gründe für den Erhalt waren unterschiedlich: Das Hauptportal und die Schultheissenpforte waren der Stolz der Bürger, das Chorgestühl diente nach der Reformation als Sitz des Chorgerichts, und die bemalten Fenstergläser hätte man bei einer allfälligen Zerstörung durch neue ersetzen müssen.

Heute sind die in der Münsterplattform entsorgten Steinfiguren ein archäologischer Glücksfall. Ihr Wert liegt darin, dass sie nur wenige Jahre in der Kirche standen und keine nachträglichen Veränderungen zeigen, weshalb sich auch die Bemalungen erhalten haben. Die Hackspuren und die Bruchkanten zeugen von der Zerstörungsgewalt der Bilderstürmer.

Religiosität und Reformation

Im Spätmittelalter war auch im Gebiet des heutigen Kantons Bern eine tiefe Frömmigkeit verbreitet. Diese äusserte sich etwa in der Vergrösserung von Pfarrkirchen und der Stiftung von Grabkapellen. Nicht immer waren die Gläubigen jedoch mit den seelsorgerlichen Leistungen der Kirche zufrieden, und Skandale wie der Jetzerhandel 1509 erschütterten das Vertrauen der Berner Bevölkerung. Die Leiter des Franziskanerklosters Bern hatten damals einem einfachen Klosterbruder eine Marienerscheinung vorgespielt. Der Schwindel flog jedoch auf und die Klosteroberen wurden hingerichtet.

Archéologie de la Réforme bernoise

En 1528, la Réforme a entraîné la disparition d'une grande partie des églises et de l'iconographie religieuse. Au cours des 40 dernières années, le Service archéologique du canton de Berne a documenté d'innombrables témoignages de ces destructions, remettant en lumière ce patrimoine culturel. L'archéologie compense ainsi partiellement la perte patrimoniale causée par la Réforme et contribue activement à réviser notre image du passé. Et devient ainsi elle-même une partie de cette histoire.

Archeologia della Riforma bernese

La Riforma protestante bernese del 1528 causò la scomparsa di gran parte degli edifici ecclesiastici e dell'iconografia religiosa. Negli ultimi 40 anni, il Servizio archeologico del cantone di Berna ha documentato numerose testimonianze di questa scomparsa, riportando così alla luce questo patrimonio culturale. L'archeologia compensa così, in parte, la perdita causata dalla Riforma e contribuisce attivamente a plasmare la nostra immagine del passato, diventando in questo modo parte della Storia.

Ab 1522 griff Huldreich Zwingli in Zürich durch Predigten und Schriften die Heiligenverehrung und den Priesterzölibat an. Im Juni 1524 liess der Zürcher Rat die Bilder aus den Kirchen entfernen und im Dezember desselben Jahres die religiösen Einrichtungen schliessen. Schnell verbreiteten sich die Ideen Zwinglis in der Eidgenossenschaft. Im Januar 1528 lud der Berner Rat zu einer Disputation ein, kurz danach beschloss er die Einführung der Reformation. Sie hatte die Verkündigung und Auslegung des Gotteswortes im Predigtgottesdienst zum Ziel. Das Messopfer hingegen verlor seine Bedeutung. Deshalb schuf man die Messe ab und schloss alle geistlichen Einrichtungen mit Ausnahme der Pfarrkirchen, da diese der Predigt dienten.

Das Verschwinden der Klöster und Pilgerorte

Vor 1480 gab es auf dem heutigen Kantonsgebiet etwa dreissig Klöster. 1485 wurden sieben davon dem Stadtberner Münsterstift einverleibt, sie verloren damit ihre Selbstständigkeit. Die restlichen Klöster wurden nach der Reformation aufgehoben. Doch was geschah in der Folge mit den Klosterbauten? Die Archäologie zeigt in Ergänzung zu den Schriftquellen: Manchmal liess der Berner Rat die Klosterkirche zur Pfarrkirche umnutzen, etwa beim Predigerkloster in Bern, der heutigen

2 Die ausgeräumte Mauergrube ist der letzte Rest der Pilgerkirche in Oberbüren bei Büren an der Aare.

Le fossé de récupération du mur est tout ce qu'il reste de l'église de pèlerinage de Oberbüren, près de Büren an der Aare.

La fossa scavata presso il muro è l'ultimo resto della chiesa dei pellegrini a Oberbüren, vicino a Büren an der Aare.

Französischen Kirche, oder liess wie beim Benediktinerkloster St. Johannsen bei Erlach das Schiff abbrechen und den Chor als Pfarrkirche weiterbestehen. Oft brach man aber die gesamte Kirche ab. Unterschiedlich war auch das Schicksal der übrigen Klostergebäude. Sie konnten wie im Fall des Augustinerdoppelklosters Interlaken als Sitz des Landvogts dienen. Anderswo wurden sie zu Spitälern umfunktioniert, so das Berner Inselkloster. Andere Klöster wie etwa das Cluniazienerspriorat «Othonivilar» bei Krauchthal im Emmental verschwanden im Laufe des 16. Jahrhunderts ganz.

Von den ehemaligen Berner Pilgerkirchen (zum Beispiel Ligerz, Oberbalm, Kleinhöchstetten, Würzbrunnen,

Reutigen, Einigen, Beatushöhlen) ist jene in Oberbüren oberhalb des Städtchens Büren an der Aare am besten archäologisch erforscht. Ausgrabungen brachten die Fundamente der weitläufigen Anlage zum Vorschein. Vor der Reformation bestand dort eine Kapelle mit grossem Altarraum, mehreren Altären, einem Beinhaus, einem Wohnhaus für die Priester und einem Empfangsgebäude für die Pilger. Über die Pilgerfahrt berichten schriftliche Quellen: Eltern brachten totgeborene Kinder hierher, um sie wieder zum Leben erwecken, taufen und als Christen beerdigen zu lassen. Nur so blieb den Verstorbenen die ewige Verdammnis erspart. Dazu wurden die toten Körper in einem Nebenraum erwärmt. Ein über die Lippen gehaltenes Federchen, das sich durch die warme Luft nach oben bewegte, diente als Lebenszeichen. Der Berner Rat förderte den Pilgerort vor allem auch aus finanziellen Gründen. Nach der Reformation jedoch liess er das zuvor hoch verehrte hölzerne Marienbild öffentlich verbrennen. Zuerst wollte man die Kapelle umnutzen, doch weil viele Gläubige ihre totgeborenen Kinder noch immer nach Oberbüren brachten, entschied sich der Rat, die Kapelle zu schleifen. Letztlich musste er alle Gebäude bis auf die Fundamente abbrechen lassen, um die Wallfahrt endgültig zu unterbinden. Andere Pilgerkirchen wie Oberbalm,

3 Stocken-Höfen. In der Bildmitte die Chorbogenwand der Kapelle, die später als Stütze für ein Wohnhaus des frühen 17. Jahrhunderts diente.

Stocken-Höfen. Au centre de l'image on distingue l'arc du chœur de la chapelle, qui fut utilisé comme support d'une habitation du début du 17^e siècle.

Stocken-Höfen. Nel centro dell'immagine il muro della volta del coro della cappella. Quest'ultimo è stato utilizzato come sostegno per un'abitazione degli inizi del XVII secolo.

Einigen und Würzbrunnen blieben bestehen, weil sie schon vor der Reformation auch als Pfarrkirchen gedient hatten und diese Funktion ja erwünscht war.

Abgebrochene und umgenutzte Kapellen

Allein an den Ausfallstrassen der Stadt Bern standen in der Zeit um 1500 zwölf Wegkapellen. Sie wurden fast alle auf Geheiss des Rats abgerissen, mit wenigen Ausnahmen: Von der Kapelle zum Elenden Kreuz an der Weggabelung von Murten- und Freiburgstrasse beim heutigen Inselareal kamen bei der Sanierung von Werkleitungen 1972 hüft hoch erhaltene Mauerreste und Knochen zum Vorschein. Ganz in ihrer Nähe befand sich die Richtstätte «oben aus» mit einem weithin sichtbaren Galgen. Nach der Reformation diente das Mauervieleck als «Hauptgrube», das heisst, man verscharrte hier die sterblichen Überreste der Hingerichteten.

Andere Kapellen auf dem Land verschwanden oberirdisch, doch sind davon nur wenige archäologisch erforscht. Zu ihnen gehört die Wegkapelle an der Strasse von Aeschi bei Spiez nach Mülenen im Kandertal. Als die moderne Strasse im Jahr 2016 verbreitert werden sollte, kam ein gut zwei Meter hoher Rest der hangseitigen Schiffs- und Chormauer zum Vorschein. Der 1533 in Auftrag gegebene Abbruch der Kapelle erfolgte offenbar nicht vollständig, verunmöglichte aber ihre Weiternutzung.

Ebenfalls teilweise erhalten blieb die Kapelle des reichen Berner Stadtbürgers und Kaufmanns Hans Schütz im Stockental, welche aus einem Chor mit mehreren Altären, Schiff und Glockenturm bestand. Das Schiff wurde nach der Reformation zwar in Teilen abgebrochen. Die Chorbogenwand und der Sockel von Chor und Turm blieben aber stehen und wurden ab dem 17. Jahrhundert in ein ländliches Wohnhaus integriert.

Im Unterschied zu katholisch geprägten Gebieten wie etwa dem Luzerner Hinterland fielen die spätgotischen Pfarrkirchen im Kanton Bern nicht dem Baufieber des 17. oder 19. Jahrhunderts zum Opfer, sondern blieben in der Substanz weitgehend erhalten.

Kachelöfen ohne Heilige

Die Reformation reduzierte nicht nur die Zahl der kirchlichen Bauten, sondern veränderte auch die Ausstattung der Privathäuser. Ein Beispiel sind die Bilder der Kachelöfen: Im anfangs erwähnten Schacht auf der Münsterplattform kamen auch etwa zweieinhalbtausend Fragmente von Ofenkacheln zum Vorschein. Diese zeigen viele religiöse Motive, darunter auch Darstellungen von Heiligen wie der Heiligen Barbara, des Heiligen Georg, des Berner Stadtheiligen Vinzenz und viele Mariendarstellungen. In den

- 4 Schloss Rümligen im Gürbetal. Auf den dort gefundenen Ofenkacheln des 17. Jahrhunderts finden sich keine Heiligendarstellungen mehr.

Château de Rümligen dans le Gürbetal. Sur les fragments de catelles de poêle du 17^e siècle découverts sur place ne figure plus aucune représentation de saints.

Castello di Rümligen nella Gürbetal. Sulle piastrelle della stufa in maiolica del XVII secolo rinvenute in questo sito, i santi non sono più rappresentati.

Fundensembles ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden sich im Kanton Bern keine solchen Heiligensymbole mehr. An ihre Stelle treten florale Motive und Darstellungen von Allegorien.

Jonathan Frey ist wissenschaftlicher Projektleiter im Archäologischen Dienst Bern (ADB).

jonathan.frey@be.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525456

Abbildungsverweise

Bernisches Historisches Museum, Bern: S. Rebsamen (1); ADB: (2); P. Joner (3); B. Redha (4).

Literatur

C. Dupeux, P. Jezler und J. Wirth (Hrsg.), Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes Wille? Katalog zur Ausstellung, Bernisches Historisches Museum; Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Strassburg. Zürich 2000.

P. Eggenberger et al., Das mittelalterliche Marienheiligtum von Oberbüren. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 4. Bern 2019.

1 Genève

En 1535, dans le contexte de la Réforme naissante, Genève connaît un épisode de destruction des images (iconoclasme) sans précédent: autels, statues, peintures et reliques sont détruits ou retirés de la cathédrale Saint-Pierre. L'édifice devient alors un espace dépouillé, dédié à la prédication et à la lecture de la Bible. Juste à côté, le Musée international de la Réforme fait aujourd'hui revivre les événements de cette période mouvementée au travers d'objets, de documents d'archives et de dispositifs multimédias.

mir.ch

2 Neuchâtel

Depuis 2023, un parcours pédagogique emmène le public dans différents lieux de la ville de Neuchâtel sur les traces de son implication dans la traite négrière, l'esclavage et le colonialisme. *Neuchâtel, empreintes coloniales*, disponible via un appareil connecté (application Totemi), s'inscrit dans le prolongement des actions entreprises

par la Ville pour mieux faire connaître ce volet sombre de son histoire et favoriser une plus grande inclusion de toutes et tous dans l'espace public.

neuchatelville.ch/sortir-et-decouvrir/visiter-neuchatel/empreintes-coloniales

4 Basel

Am 8. Februar 1529 zerstörten Anhänger des reformierten Glaubens Altäre und Bildwerke in Basels Kapellen und Kirchen. Die Figur des Diakons Laurentius blieb als einziges spätgotisches Werk aus Basler Werkstatt erhalten und ist heute im Historischen Museum Basel ausgestellt. Kratzspuren im Gesicht zeigen, dass auch Laurentius den Bildersturm nicht unbeschadet überstand. Im Kreuzgang des Basler Münsters befindet sich mit dem teilweise zerstörten Grabmal von Wolfgang von Utenheim ein weiterer Zeuge des Bildersturms.

[hmb.ch/aktuell/
ausstellungen/
glaubenswelten-des-
mittelalters](https://hmb.ch/aktuell/ausstellungen/glaubenswelten-des-mittelalters)

5 Zürich

Der «Schauplatz Brunn-gasse» ist europaweit der einzige erhaltene profane Wohnraum einer jüdischen Familie des Mittelalters. Im ehemaligen Festsaal haben sich bedeutende Wandmalereien aus dieser Zeit erhalten. Die Geschichte des Hauses ist eng mit dem Zürcher Pogrom von 1349 verknüpft, dem die damalige jüdische Gemeinde zum Opfer fiel. Heute ist der «Schauplatz Brunn-gasse» ein öffentlich zugänglicher, inklusiver Ort der Erinnerung. Er fördert das Verständnis für jüdische Kultur und sensibilisiert für Themen wie Identität, Toleranz und Diskriminierung.

schauplatz-brunn-gasse.ch

3 Jura

En 1924, une statue monumentale est élevée au sommet du col des Rangiers, en hommage aux soldats suisses mobilisés en 1914-1918.

Mais dans les années 1980, au début de l'entrée en souveraineté du canton du Jura et alors que la «Question jurassienne» n'est pas définitivement réglée, la Sentinelle des Rangiers demeure le symbole de l'immobilisme de la Confédération: des militants séparatistes la renversent à deux reprises, avant de l'incendier en 1990. Ce qu'il en reste est aujourd'hui exposé au musée du Mont-Repais

à La Caquerelle, non loin de son emplacement d'origine, au sein d'une exposition retraçant son histoire mouvementée.

musee-crac.ch
[penser-un-monument.ch/
24-monuments](https://penser-un-monument.ch/24-monuments)

Einblick

Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee

In vielen unserer Seen finden sich künstliche Steinschüttungen. In den letzten Jahren tauchten diese «Hügeli» immer wieder als «mysteriös» und «rätselhaft» in den Medien auf. Taucharchäologen gruben im Zugersee einen solchen Steinberg aus und fanden zahlreiche Hinweise auf jungsteinzeitliche Fischerei. Ist das des Rätsels Lösung?

Von Renata Huber, Jochen Reinhard und Christian Harb

1 Lebensbild der Fischerhütte von Cham-Eslen (ZG) vor rund 6000 Jahren. Mit den Einbäumen liessen sich etwa Fischernetze einholen. Die Netze sind zum Trocknen vor der Hütte aufgespannt.

Évocation de la hutte de pêcheur de Cham-Eslen (ZG) il y a près de 6000 ans. Sur leur pirogue, les pêcheurs relèvent leurs filets; d'autres filets ont été mis à sécher devant la cabane.

Scena di vita nella capanna dei pescatori di Cham-Eslen (ZG) circa 6000 anni fa. Con le piroghe era possibile recuperare le reti da pesca. Queste ultime sono stese ad asciugare davanti alla capanna.

Aus den Flachwasserzonen verschiedener Seen der Schweiz und Österreichs sowie vom deutschen und schweizerischen Bodenseeufer sind zahlreiche künstliche Steinschüttungen bekannt. Diese Steinberge sind alle in etwa gleich aufgebaut: Es handelt sich um runde Steinkonzentrationen, die – ein- oder mehrlagig und mit einem Durchmesser von wenigen bis knapp fünfzig Metern – einen flachen, fladenartigen Hügel am Seegrund bilden. Aufgrund der einheitlichen Grösse des Steinmaterials und der Lage der Schüttungen kann es sich nicht um ein natürliches Phänomen handeln: Es sind menschengemachte Strukturen.

Lange Zeit blieben die Steinberge von der archäologischen Forschung unbeachtet. Bis zur Neuvermessung des Bodensees von 2013/14: In den Messdaten fiel eine rund fünf Kilometer lange Reihe aus über 170 «Hügeln» im thurgauischen Teil des Bodensees, zwischen Bottighofen und Romanshorn, auf. Die Beteiligten dachten zunächst an ein defektes Vermessungsgerät! Diese Entdeckung hat in der Folge grosse mediale Aufmerksamkeit erhalten.

In anderen Seen waren Steinberge bereits deutlich früher bekannt – so auch im Zugersee. Der Chamer Ingenieur Max Büttler beschrieb sie zum ersten Mal in den 1920er-Jahren. Die Zuger Steinberge gruppieren sich zum grössten Teil um den Abfluss des Sees über die Lorze in Cham, einzelne liegen auch vor dem Rischer Ufer. Sie befinden sich allesamt im Flachwasser dicht oberhalb der Haldenkante, bevor der Seeboden steil ins Tiefwasser abfällt.

Die Fischerhütte von Cham-Eslen

Im Zugersee hat die Tauchequipe der Stadt Zürich im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug (ADA ZG) von 1996 bis 2013 in mehreren Kampagnen die jungsteinzeitliche Fundstelle Cham-Eslen ausgegraben. Erosion drohte, die gut erhaltenen Schichten nach und nach zu zerstören. Im Fokus dieser Grabung stand damals aber nicht der hier liegende Steinberg – diese Strukturen weckten erst später das Interesse von Forschenden und der Öffentlichkeit – sondern die darunterliegenden Überreste einer Fischerhütte. Der Fund einer steinernen Doppelaxt mit überlangem, mit Birkenrinde umwickeltem Schaft machte die Fundstelle einem breiteren Publikum bekannt.

Da der Seespiegel in der Jungsteinzeit rund 2,5 m höher lag als heute, befand sich die Fischerhütte weit draussen im See, sie war rund 200 m (statt der heutigen 70 m) vom Ufer entfernt. Die mittels einer Kombination von Dendroarchäologie und Radiokarbondatierung untersuchten Holzpfähle zeigen, dass sie im Zeitraum zwischen rund 4300 bis kurz nach 4000 v. Chr.

Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug

Sur la rive nord du lac de Zoug, sous un amas de pierres artificiel, sont apparus les restes d'une cabane de pêcheur néolithique construite en plusieurs phases. Pas moins de neuf amas de pierres semblables sont aujourd'hui répertoriés dans ce même lac, et sur presque tous on a documenté des traces d'activités remontant au Néolithique. Aux environs de ces structures ont été trouvées des souches d'arbres, elles aussi apparemment placées artificiellement dans le lac – et datées de la même période. S'agit-il également de vestiges liés à la pratique de la pêche?

Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo

Sulla sponda settentrionale del lago di Zugo, al di sotto di un cumulo artificiale di pietre sono emersi i resti di una capanna di pescatori neolitica, costruita in più fasi. Nel lago di Zugo sono oggi noti nove cumuli di pietre di questo tipo, e su quasi tutti sono state documentate tracce di attività risalenti al Neolitico. Nelle vicinanze di queste colline di pietre si trovano inoltre ceppi d'albero infissi artificialmente nel fondale, anch'essi risalenti al Neolitico. Queste strutture potrebbero rappresentare testimonianze di pratiche di pesca preistoriche?

2 Ehrenamtliche Taucherin bei der Dokumentation auf der Kuppe des Steinbergs Cham-Täubmatt (ZG). Das charakteristische Steinmaterial der Steinberge ist gut erkennbar.

Une plongeuse bénévole documente le sommet d'un des amas de pierres de Cham-Täubmatt (ZG), où l'on reconnaît bien le type de roche caractéristique de ces structures.

La sommozzatrice volontaria mentre documenta la sommità del cumulo di pietre di Cham-Täubmatt (ZG), dove è ben riconoscibile il caratteristico tipo di pietre tipico di queste strutture.

3 Rekonstruktion der Doppelaxt von Cham-Eslen. Der Schaft samt Klinge aus Serpentinit misst gut 120 cm, die Umwicklung besteht aus perforierter, mit Birkenpech aufgeklebter Birkenrinde.

Reconstruction de la hache double de Cham-Eslen. Elle mesure 120 cm, lame en serpentinite comprise. Le manche est recouvert d'écorce de bouleau perforée et collée avec de la résine du même arbre.

Ricostruzione dell'ascia bipenne di Cham-Eslen. L'ascia, inclusa la lama di serpentinite misura 120 cm. Il manico era avvolto con corteccia di betulla traforata e incollata con pece della stessa pianta.

mindestens dreimal neu aufgebaut wurde. Ihre Pfähle sind alle um den höchsten Punkt der Untiefe angeordnet – das Gebäude stand also immer mehr oder weniger am selben Ort.

Die Interpretation der Gebäudereste als Fischerhütte beruht zunächst auf der Lage des Platzes weit draussen im See. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist der grosse Anteil an Fischresten unter den Tierknochen in den Fundschichten. Hinzu kommen mehr als 1000 Netzsinker aus Stein und einige wenige aus Keramik. Diese zum grössten Teil zwischen 10 g und 60 g wiegenden Gewichte dienten zur Beschwerung der Unterkante der Fischernetze. Ihre Erhaltung ist zum Teil so gut, dass sich auf den ansonsten unscheinbaren Geröllen und Bruchsteinen noch eine Art Abdruck der einstigen Umwicklung erhalten hat. Mehrere, allerdings nur unvollständig erhaltene Einbäume stützen die These einer Fischerhütte weit draussen im See ebenfalls: Ohne solche Boote war das Gebäude damals kaum erreichbar. Sicher wurden sie auch zum Fischen eingesetzt, etwa zum Ausbringen und Einholen der Netze. Auch zwei mit Bast umwickelte Steinblöcke von 3,4 kg und 22,2 kg Gewicht lagen im Schlick des Seegrundes. Sie könnten als Ankersteine für Fischernetze oder Einbäume gedient haben. Schliesslich liess sich in einem Klumpen Birkenpech mit Zahnabdrücken nicht nur die DNA des Kauenden nachweisen, sondern zusätzlich diejenige seines «Zvieris», das aus Egli (Flussbarsch, *Perca fluviatilis*) bestand. Egli-Reste sind auch aus den Fundschichten selbst gut belegt. Damit fassen wir also einen direkten Hinweis auf einen Fischer von Cham-Eslen vor über 6000 Jahren!

Ganz normale Funde?

Neben diesen für die Fischerei charakteristischen Funden ist mehr oder weniger das gesamte Fundspektrum vertreten, das für eine Pfahlbaufundstelle vom Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. üblich ist. So etwa die zeittypische rundbodige Keramik, vor allem in Form von Töpfen, die sich gut mit ähnlich alten Funden von Egolzwil 3 (LU) und Zürich-Kleiner Hafner vergleichen lässt. Die Hinweise auf handwerkliche Tätigkeiten sind, abgesehen von der Fischerei, auf der Untiefe von Cham-Eslen gering. So wurde vor Ort kaum Holz und nur wenig Felsgestein und Silex bearbeitet.

Die bereits erwähnte prächtige Doppelaxt trägt Gebrauchsspuren. Die auffällige Länge des Schaftes und seine schmuckvolle Birkenrindenumwicklung sprechen gegen eine Nutzung als Fäll- oder Arbeitsaxt. Auch für eine Alltagswaffe erscheint sie zu aufwändig in der Herstellung. Gerade bei so speziellen Funden tun wir uns mit der Interpretation schwer: Einerseits möchten wir nicht zu stark von uns und unserer Weltanschauung ausgehen, die in einem solchen Objekt am ehesten ein Zeichen von Macht sehen will. Andererseits wird gerade in solchen Funden auch eine symbolische Bedeutungsebene sichtbar, die damals vermutlich fast allen Gegenständen innewohnte. War die Doppelaxt vielleicht ein waffenförmiges Kennzeichen, das aber hin und wieder auch praktisch zum Einsatz kam? Die gute Erhaltung des Holms lässt vermuten, dass die Axt nicht verloren ging, sondern bewusst am Seegrund deponiert wurde. Funde von prächtigen Beil- und Axtklingen aus Gewässern sind jedenfalls häufig. Archäologinnen und Archäologen interpretieren sie in der Regel als Opfergaben.

Weiter fand die Tauchequipe in Cham-Eslen auch «normale» Steinbeile, Mühlsteine, Silex- und Bergkristallgeräte, Textilien, die bereits genannten Tierknochen sowie pflanzliche Reste. Letztere beinhalten auch Kulturpflanzen wie Getreide, das bereits gedroschen zur Fischerhütte gebracht wurde. Einen grösseren Anteil des Pflanzenmaterials machen allerdings Sammelpflanzen aus. Diese kamen teilweise unverarbeitet zur Fischerhütte, die Haselnüsse beispielsweise noch in der Schale.

Leerstand im Winter?

Die Fischerhütte auf der Untiefe bei Cham-Eslen führt uns vor Augen, dass das Siedlungsgefüge der Jungsteinzeit weit komplexer war als die klassische Vorstellung von eigenständigen, sich selbst versorgenden Dörfern oder Haushalten. Wir haben es hier offensichtlich mit einem spezialisierten Platz zu tun, an dem eine kleine Gruppe von Menschen aus der lokalen Siedlungsgemeinschaft vor allem dem Fischfang nachging. Die in Cham-Eslen gefundenen Fischreste stammen überwiegend von Arten, die heute typischerweise vom Frühjahr bis zum Frühsommer befischt werden – Hecht, Egli und verschiedene Karpfenartige. Fische wie Forelle, Seesaibling oder Felchen, deren typische Fangzeiten im Spätherbst oder Winter liegen, sind unter den Tierknochen kaum vertreten. Daher gehen wir davon aus, dass in Cham-Eslen nicht das ganze Jahr hindurch gefischt wurde und die Fischerhütte im Winter leer stand. Bei Funden von Sammelfrüchten, die aus den Sommer- bis Herbstmonaten stammen (Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Wildäpfel und Haselnüsse) könnte es sich um haltbar gemachte Nahrungsmittel handeln.

Die Fischerei in Cham-Eslen ordnet sich in eine Reihe bereits bekannter saisonaler Tätigkeiten ein, die Teilgruppen einer jungsteinzeitlichen Siedlungsgemeinschaft ausführten. Dazu gehören grössere Jagdunternehmungen, die Sömmerung von Tieren in den (Vor-)Alpen oder das Beschaffen von Rohmaterialien aus grösseren Distanzen. Unser Bild vom Pfahlbaudorf, in dem alle Haushalte ihre eigenen Fische fangen, ihre eigenen Hirsche jagen, ihre eigenen Gärten bestellen, löst sich damit ein Stück weit auf. Die Gemeinschaften dürften je nach Ort und Jahreszeit verschieden zusammengesetzt und unterschiedlichen, spezialisierten Tätigkeiten nachgegangen sein. Dieses Bild wirkt auf den ersten Blick kompliziert und chaotisch, ist aber vermutlich näher an der prähistorischen (und menschlichen) Realität.

Baumstrünke und Steinberge

Irgendwann nach der Auflassung und dem Zerfall der Fischerhütte von Cham-Eslen haben Menschen über ihren Trümmern eine Steinpackung aufgeschüttet – den Steinberg. Wieviel Zeit dazwischen verstrichen ist, lässt sich momentan noch nicht sicher sagen.

In den letzten Jahren hat die ehrenamtliche Tauchgruppe ATP (Archäologische Tauchprospektionen Zug) im Umfeld der Steinberge im Zugersee zahlreiche neue Entdeckungen gemacht. Dazu gehört eine weitere Befundgattung, die in der archäologischen Forschung bislang kaum ein Thema war: aufrechtstehende Weiss-tannen-Baumstrünke. Frühe Forscher wie der bereits genannte Max Bütler – die Baumstrünke sind wie die Steinberge seit rund hundert Jahren bekannt –

4

Eine Auswahl von Netzenkern aus Geröllen oder Bruchsteinen von Cham-Eslen. Einzelne Exemplare tragen Kerben. Ausserdem sind «Abdrücke» von Schnürungen zu sehen.

Sélection de poids de filets de Cham-Eslen, faits de galets ou de fragments de pierre. Certains présentent des rainures. Les empreintes laissées par les cordages sont bien visibles.

Selezione di pesi per rete realizzati da ciottoli o frammenti di pietra da Cham-Eslen. Alcuni esemplari hanno delle scanalature. Inoltre sono visibili delle «impronte» lasciate da delle corde.

5 Ehrenamtliche Taucherin bei einem der jungsteinzeitlichen Baumstrünke am Südrand des Steinbergs Cham-Villette West.

Une plongeuse bénévole près d'une souche néolithique, en bordure sud de l'amas de pierres de Cham-Villette Ouest.

La sommozzatrice volontaria presso uno dei ceppi d'albero del Neolitico a sud del cumulo di Cham-Villette Ovest.

interpretierten sie als Zeugen eines urgeschichtlichen Seespiegeltiefstands. Geologische, pollenkundliche und klimageschichtliche Argumente lassen einen Niedrigwasserstand unterhalb der Ausflussschwelle des Zugersees aber ausschliessen. Alle bekannten Baumstrünke wurden in den letzten Jahren beprobt und radiokarbon datiert. Sie stammen aus zwei verschiedenen Zeitabschnitten der Jungsteinzeit: Zwei Strünke haben Daten um 5300 v. Chr. ergeben, die übrigen fünf datieren um ca. 3750 v. Chr. Da es auch für ein Abrutschen der Bäume vom weitgehend flachen Ufer aus keinerlei Anzeichen gibt, scheinen offenbar Menschen diese Baumstrünke im See versenkt zu haben. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Förderung des Laichens von Fischen: Für sogenannte «Fischreiser» wird Holz in den See eingebracht, um Laichmöglichkeiten sowie Unterschlupf für die Jungfische zu schaffen. Die reichlich vorhandene Fischbrut wiederum zieht Raubfische an, die sich dann an diesen Orten besonders erfolgreich fangen lassen. Im Bodensee sind einzelne solcher Fischreiser noch heute in Gebrauch.

Alles Fischerei oder was?

Im Chamer Seebecken sind bisher acht Steinberge bekannt, sechs davon sind als Paare angeordnet. Auch für sie ist ein Zusammenhang mit der Fischerei wahrscheinlich: Noch heute wird Steinmaterial in den Zugersee eingebracht, wenn auch an anderen, viel tieferen Stellen und mit deutlich geringerer Korngrösse. Diese Kiesschüttungen dienen der Förderung des Zuger Rötels (Seesaibling, *Salvelinus alpinus*), eines beliebten Speisefischs, der nur auf unverschlicktem Kiesgrund laichen kann. Für die zeitliche Einordnung der Steinberge hilft uns dies aber nicht.

Im Zugersee wurde immer gefischt, schliesslich tragen Stadt und Kanton Zug den «Fischzug» sogar im Namen: «Zug» leitet sich von mittelhochdeutsch «zuc» ab und war ursprünglich ein Tätigkeitsbegriff für das Einziehen der Fischernetze. Später ging dieser Begriff auch auf einen mit Fischereirechten ausgestatteten ufernahen Seeteil über.

Inzwischen gibt es nicht nur von Cham-Eslen, sondern von fast allen Steinbergen im Zugersee Funde aus der Jungsteinzeit. Mal handelt es sich um Keramikscherben, mal um Pflanzenreste, um Holzkohle oder Pfähle. Die Steinberge selbst sind damit aber noch nicht datiert. Wir hoffen, ihrer zeitlichen Stellung in näherer Zukunft auf die Spur zu kommen. Bei hochauflösenden seismischen Messungen hat sich gezeigt hat, dass die Steinberge an ihren Rändern von Seebodensedimenten überdeckt sind. Aus diesen Schichten soll nun datierbares Material gewonnen werden, um für die darunterliegenden und damit älteren Steinschüttungen einen Hinweis auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung zu erhalten. Modern aber sind die Steinberge des Zugersees mit Sicherheit nicht – aus den mündlichen Überlieferungen der Fischerfamilie, die diesen Seeteil seit Generationen befischt, ist keine entsprechende Nutzung bekannt. Ebenso wenig konnten bislang archivalische Hinweise gefunden werden. Und ob sich unter den Zuger Steinbergen noch weitere jungsteinzeitliche Fischerhütten verbergen, wird die Zukunft zeigen.

Renata Huber ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie im ADA ZG. renata.huber@zg.ch

Jochen Reinhard ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie im ADA ZG und Mitglied der Tauchgruppe ATP. jochen.reinhard@zg.ch

- 6 Steinberge und Baumstrünke im nördlichen Zugersee. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt mit Nebenhügel; 3: Cham-Villette West und Ost; 4: Cham-St. Andreas West und Ost; 5: Cham-Städtlerried.

Amas de pierres et souches d'arbres au nord du lac de Zoug. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt, avec amas secondaire; 3: Cham-Villette Ouest et Est; 4: Cham-St. Andreas Ouest et Est; 5: Cham-Städtlerried.

Cumuli di pietre e ceppi d'albero nel lago di Zugo settentrionale. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt con cumuli secondari; 3: Cham-Villette Ovest e Est; 4: Cham-St. Andreas Ovest e Est; 5: Cham-Städtlerried.

Christian Harb ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern und Fachberater Archäologie Ob- und Nidwalden. christian.harb@lu.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525474

Abbildungsnachweise

ADA ZG: S. Pungitore (1); D. Batschelet (3); R. Eichenberger und S. Pungitore (4); J. Reinhard, R. Huber, S. Pungitore und E. Kläui, Kartengrundlagen Kanton Zug und Bundesamt für Landestopografie swisstopo (6). ATP: D. Freund (2); J. Reinhard (5).

Literatur

E. Gross, Barschberge, Barschbäume und Fischwehre: frühes Ecomiche-engineering und frühe Aquakultur im Zuger-, Boden- und Zürichsee. In: Stadt Zürich, Amt für Städtebau (Hrsg.), digitalisieren & optimieren. Fachbericht Nr. 6, 2024, 46–57. stadt-zuerich.ch/epaper/HBD/AfS/digitalisieren_optimieren_output/web/html5/index.html?pn=47

R. Huber und Ch. Harb (Hrsg.), Fischerhütten des frühen Jungneolithikums in Cham-Eslen (Kanton Zug). Antiqua 56, Basel 2022. doi.org/10.5281/zenodo.10203437

J. Reinhard, D. Freund und A. Meier, Steinberge im Flachwasser des nördlichen Zugerseeufers. Aktuelle Tauchprospektion auf altbekannten Fundstellen. Tugium 36, 2020, 89–100. doi.org/10.5169/seals-881102

Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Hrsg.), Fischerhütten im Zugersee. Geschichten aus Cham-Eslen. Einfach Archäologie 1, 2024. doi.org/10.5281/zenodo.15753973

1 Con i suoi programmi di successo, Jonas Marti ha saputo portare la storia e la cultura in prima serata sulla Radiotelevisione svizzera.

Mit seinen erfolgreichen Programmen hat Jonas Marti Geschichte und Kultur in die Hauptsendezeit des Schweizer Radios und Fernsehens gebracht.

Grâce au succès de ses émissions, Jonas Marti a su mettre l'histoire et la culture à l'honneur dans les programmes de début de soirée de la Radio Télévision Suisse.

In dialogo

Le meraviglie della storia

Jonas Marti è giornalista e divulgatore alla Radiotelevisione svizzera, dove si occupa di attualità internazionale e cultura. In questa intervista scopriamo come nascono i suoi programmi, i suoi libri, e quali sono i segreti per raccontare la storia con successo.

Jonas Marti si è laureato in lettere e storia all'università di Bologna. Per il telegiornale RSI è stato inviato speciale in Medio Oriente e collabora con giornali, istituzioni culturali ed enti locali svizzeri per promuovere e difendere la storia del territorio. È ideatore, autore e presentatore di programmi televisivi di grande successo dedicati alla storia, alla cultura e all'arte, come *La storia infinita* e *Meraviglie della Svizzera*, visibili su Play Suisse. È autore del libro *Lugano la bella sconosciuta*, un viaggio nella storia e nelle storie della sua città.

Qual è l'origine della tua passione per la storia?

Fin da bambino ho avuto una forte passione per il passato, specialmente per due epoche: quella romana e il Medioevo. Ero letteralmente ossessionato da Annibale e leggevo i manuali di storia come se fossero romanzi d'avventura. La storia per me era un mondo fantastico, in cui potevo immergermi per scoprire realtà diverse, che mi facevano sognare e viaggiare nel tempo.

Questa mia curiosità si è sempre estesa anche alle culture diverse, dall'Africa alla Cina. Se oggi possiamo prendere un aereo e, in poche ore, atterrare in un altro continente per capire che ci sono tanti modi di essere «umani» e che quello occidentale non è l'unico, lo stesso accade con un viaggio nel tempo. Credo che la mia passione sia nata proprio da questo profondo desiderio di scoperta e dalla voglia di comprendere sempre meglio la complessità dell'umanità.

Cosa ti ha spinto a trasformare questa passione in un progetto di divulgazione?

Tutto è iniziato in modo spontaneo. Ho mosso i primi passi nel giornalismo di attualità internazionale, un mestiere che mi ha portato a viaggiare in Medio Oriente, dal Libano alla Palestina, fino in Turchia e in Iraq. Era un lavoro che mi permetteva di essere testimone della storia mentre accadeva, un'esperienza incredibilmente formativa.

Die Wunder der Geschichte

Jonas Marti, Journalist bei RSI und Absolvent in Literatur und Geschichte, entfaltet seine Leidenschaft für die Vergangenheit in Projekten zur Wissensvermittlung. Nach Erfahrungen als Korrespondent im Nahen Osten hat er erfolgreiche Programme (*La storia infinita*, *Meraviglie della Svizzera*) konzipiert und das Buch *Lugano la bella sconosciuta* geschrieben. In diesem Interview erzählt Jonas Marti, wie man von kleinen Geschichten ausgehend die grosse Geschichte erzählen kann: Indem man Genauigkeit und Emotion miteinander verbindet.

Les merveilles de l'histoire

Jonas Marti, journaliste à la RSI, diplômé en lettres et en histoire, transforme sa passion pour le passé en projets de médiation scientifique. D'abord correspondant au Moyen-Orient, il a par la suite créé des émissions de télévision qui ont connu un grand succès (*La storia infinita*, *Meraviglie della Svizzera*) et écrit un livre, *Lugano la bella sconosciuta*. Il nous explique comment, en alliant rigueur scientifique et émotion, il devient possible de raconter la grande histoire à partir de petites histoires.

Accanto a questa vita da inviato, coltivavo un'altra grande passione: quella per il patrimonio storico e artistico del nostro territorio. Ogni momento libero era un'occasione per perdermi negli angoli più segreti del Ticino, dove mi incantavo davanti a una fontana dimenticata o a una piccola chiesa di paese. Scopivo dettagli e tornavo a casa per documentarmi, provando sempre una profonda meraviglia per queste tracce del passato. A un certo punto, ho capito che volevo condividere queste scoperte.

Questa esigenza mi ha spinto a scrivere *Lugano la bella sconosciuta* e a ideare per la RSI una serie estiva intitolata *Le meraviglie della Svizzera*. Queste brevi

«pillole» hanno riscosso un tale successo che sono diventate un programma di prima serata, *La storia infinita*. Un traguardo raggiunto grazie alla fiducia e alla visione della direzione RSI, in particolare di Matteo Pelli e Mario Timbal. È la prova concreta del ruolo del servizio pubblico, che investe in progetti di divulgazione culturale per offrire al pubblico contenuti di valore fortemente legati al territorio, altrimenti impossibili da trovare nel panorama mediatico.

Il successo de *La storia infinita* ha confermato che il pubblico italofono della Svizzera ha una grande curiosità per la storia.

Quando inizi un nuovo progetto, da dove parti?

Il mio punto di partenza per narrare la grande Storia è quasi sempre una piccola storia. Scelgo il tema di ogni puntata cercando di tessere un filo che unisca le varie vicende per creare un percorso coerente. Queste piccole narrazioni, se raccontate con la giusta cura, non solo incuriosiscono e intrattengono, ma rivelano anche le connessioni nascoste che legano il passato al presente. Talvolta, però, inverte il metodo: parto da un argomento più ampio e poi scendo nel dettaglio, alla ricerca delle storie personali che possano renderlo vivo.

Lavori da solo o in team?

Realizzare *La storia infinita* è un processo di grande complessità, che richiede una supervisione costante su ogni singolo aspetto, dalla prima idea alla messa in onda. Ho la fortuna di collaborare con una squadra ristretta ma affiatata, in particolare con il regista Fabio Pellegrinelli e il direttore della fotografia Giona Pellegrini. La loro professionalità è fondamentale per tradurre l'idea iniziale in immagini. Senza il loro talento, l'essenza del progetto non potrebbe prendere forma sullo schermo.

Quanto tempo ci vuole per realizzare una nuova stagione di *La storia infinita*?

Rispondo con una battuta: per produrre una stagione di sei ore di programma ci vogliono circa nove mesi, lo stesso tempo che ha impiegato mia figlia a nascere. Ed è un percorso altrettanto intenso e complesso.

Tutto inizia con la ricerca e la scrittura, le fondamenta di ogni puntata. L'idea è solo il punto di partenza: la vera sfida, che mi appassiona più di ogni altra cosa, è capire come raccontarla. Dedico un'attenzione quasi maniacale a questa fase, passando giornate sui libri e in biblioteca, individuando i luoghi, gli interlocutori, selezionando il materiale d'archivio e le immagini giuste per il racconto.

Seguono le riprese, ma è nella post-produzione che il racconto prende davvero vita: montaggio e sonorizzazione definiscono ritmo ed emozioni, in un processo che curo personalmente per garantire che il ritmo narrativo e le emozioni siano esattamente quelle che avevo in mente.

All'interno di questo lavoro, la musica occupa un posto speciale. Non è un semplice accompagnamento, ma l'anima del racconto, il mezzo attraverso cui le emozioni passano allo spettatore. La mia filosofia è chiara: la divulgazione storica non deve soltanto informare, ma anche emozionare e intrattenere, e la colonna sonora è uno strumento essenziale per raggiungere questo equilibrio.

Come trovi il giusto equilibrio tra rigore storico e capacità di raccontare una storia in modo accattivante?

L'equilibrio nasce dall'idea che rigore storico e divulgazione non siano due poli opposti, ma due esigenze che devono convivere. Da una parte c'è la necessità di rispettare le fonti e la ricerca degli storici, dall'altra il bisogno di trasformare quel sapere in un racconto che il pubblico possa seguire e ricordare. Il mio compito è costruire un

2 Jonas Marti per le strade di Lugano durante le riprese della nuova stagione de *La storia infinita*.

Jonas Marti auf den Strassen von Lugano während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von *Die unendliche Geschichte*.

Jonas Marti dans les rues de Lugano lors du tournage de la nouvelle saison de *L'histoire infinie*.

percorso che leghi queste due esigenze. Il tempo di un programma impone delle scelte, ma ridurre non significa impoverire. Cerco di far emergere i nodi centrali, e di affidarli a immagini, aneddoti, volti, luoghi. La storia, in questo modo, non perde la sua complessità, ma acquisisce una nuova vicinanza con chi la ascolta. In questo senso il mio ruolo è quello di ponte: prendo il linguaggio della ricerca, lo passo attraverso un filtro narrativo e lo restituisco in una forma che possa parlare a tutti. È un equilibrio delicato, che richiede rispetto per il lavoro degli storici e al tempo stesso fiducia nella capacità del pubblico di lasciarsi guidare da un buon racconto.

Qual è il feedback che ti ha colpito di più e che ti ha fatto capire l'impatto del tuo lavoro?

Ho ricevuto tantissimi riscontri positivi, sia per il libro che per il programma. Sento che c'è un grande bisogno di meraviglia, di scoperta. Il nostro è un territorio ricco, un po' maltrattato, ma con una storia straordinaria. Questa meraviglia del pubblico, che scopre qualcosa di incredibile accanto a casa sua, è una grande soddisfazione. Spero che questo aiuti anche a cambiare qualcosa nella gestione delle priorità politiche, affinché si dia più importanza al patrimonio storico.

Ma tu non ti sei fermato alla storia svizzera...

Esatto. La storia locale, ticinese e svizzera non è mai un fatto isolato: è sempre un punto di partenza per esplorare il resto del mondo. Per esempio, raccontando la vicenda degli architetti ticinesi si approda a Venezia e si attraversa mezza Europa. Oppure, seguendo le tracce dei mercenari svizzeri ci si ritrova a Parigi, all'assalto della Bastiglia. Tutto è collegato.

Di recente, durante un viaggio privato in Giappone, ho avuto l'occasione di girare alcune riprese al Museo di Hiroshima. Anche quel drammatico capitolo della storia umana ha un legame profondo con la Svizzera: la formula che ha aperto la strada alla bomba atomica fu infatti elaborata da Albert Einstein nel 1905 in un piccolo appartamento di Berna.

E non è l'unico caso. Molte altre scoperte nate in Svizzera hanno cambiato la storia del mondo. Questi fili invisibili che collegano il locale al globale saranno al centro di una delle prossime puntate de *La storia infinita*.

C'è una scoperta in particolare che ti ha sorpreso?

Ce ne sono molte. Una delle scoperte più sorprendenti riguarda il Caslasc sopra Giornico. Questa fortezza in rovina, di cui restano solo enormi massi, è citata già nel Seicento ma resta ancora avvolta nel mistero. Nonostante

studi e rilievi del Politecnico di Zurigo, non è stato possibile datarla con certezza.

Un'altra vicenda che mi ha colpito è quella di Carlo da Cremona, podestà di Bellinzona. Nel novembre 1478, un mese prima della battaglia di Giornico, si ritrovò assediato dagli Svizzeri. Con i viveri agli sgoccioli, scrisse al Duca di Milano chiedendo rinforzi. La risposta tardò ad arrivare e, quando finalmente i soccorsi giunsero, Carlo annotò nei suoi diari di essere invecchiato di vent'anni in un solo mese. Questi documenti mostrano come la storia sia fatta di uomini e donne con le loro paure e le loro emozioni.

Infine, la vicenda delle donne di Isonne nel 1820. Un gruppo di contadine fu scomunicato per aver cantato in chiesa. La disputa coinvolse il vescovo di Como, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. Le donne però non si arresero e, con l'aiuto di un avvocato, portarono avanti la battaglia per nove anni fino a ottenere il diritto di cantare. Nel difenderle, l'avvocato affermò: «Se persino i pesci possono cantare le lodi del creatore, perché le donne non possono farlo?». Una piccola storia che racconta la grande storia della lotta per i diritti.

Quali consigli daresti a chi vuole avvicinarsi alla divulgazione?

Il punto è semplice: trasformare la storia in storie. Non partire da date e cronologie, ma da persone, da scelte, da destini. È lì che il passato prende vita.

La passione è la base, ma da sola non basta. Serve la capacità di raccontare in modo chiaro, diretto, senza barriere di linguaggio. Molti mi hanno detto che avrebbero amato la storia a scuola se fosse stata spiegata così. Credo che il segreto stia proprio in questo: restituire un sapere complesso nella forma di un racconto che tutti possano seguire. Quando parli di un personaggio, il pubblico non sente l'obbligo di imparare. Si incuriosisce, vuole sapere come va a finire. La storia diventa allora un intreccio di vite che non smette di stupire, proprio come un romanzo o un film.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Il mio prossimo progetto è un nuovo libro dedicato alla storia della Svizzera italiana, con l'intento di valorizzare la ricchezza culturale del nostro territorio. In parallelo continuerò a curare le trasmissioni televisive e a collaborare con musei, enti locali e istituzioni, perché sono convinto che la storia non sia solo memoria, ma un patrimonio vivo che ci appartiene ancora oggi. Il mio obiettivo rimane immutato: trasformare la storia in storie capaci di parlare a tutti, oggi.

Intervista realizzata da **Eva Carlevaro**, redazione di arCHaeo

Credito delle illustrazioni

RSI, Loreta Daulte (1, 2).

Vaud

DU MONDE, EN GARE: UN CIMETIÈRE MODERNE AU LIEU

Désaffecté en 1833, le cimetière de l'ancienne église de la Rochettaz, dans la commune du Lieu (Vallée de Joux), resurgit dans le cadre du projet de modernisation de la gare. Prescrite par l'Archéologie cantonale de l'État de Vaud, une opération de grande ampleur menée depuis avril dernier révèle l'évolution de cet espace funéraire sur près de trois cents ans. Afin de garantir un retour rapide et sans encombres des usagers du train, la fouille est répartie sur deux campagnes (2025 et 2026) et cible pour cette première année les voies ferroviaires et le quai de déchargement.

Les investigations ont permis de matérialiser les limites nord et sud du cimetière, naturellement définies par deux promontoires rocheux. Alors que le plan cadastral de 1795 indique une superficie de 4000 m², les dimensions révélées jusqu'ici par la fouille avoisinent 120 m de longueur pour 18 m de largeur, soit une surface deux fois moins importante. Cette différence peut résulter du fait que les extrémités ouest et est de l'emprise ne sont pas encore atteintes, en espérant que celles-ci n'aient pas été effacées par les travaux d'époque récente.

La forte concentration de sépultures observée sur la seule Voie 1 (300 fouillées sur 200 m²) suggère que l'accès au cimetière s'étendait aux défunts des communes voisines, voire de toute la Vallée de Joux. La gestion de l'espace funéraire est caractérisée par le remploi

d'emplacements, la perturbation des anciennes sépultures par les plus récentes et le déplacement d'une partie des restes des individus précédents au sein d'ossuaires.

Au sud-ouest du site, ce constat diffère: la superposition des cercueils laisse place à une organisation ordonnée, sur un seul niveau et sans recoupement de tombes. Respect d'un secteur confessionnel particulier, défunts issus de milieux sociaux favorisés ou existence de deux cimetières ayant fonctionné à des moments distincts? La suite de la fouille et l'étude approfondie de toutes les données récoltées apporteront probablement des réponses à ces questions, et à tant d'autres.

Michaël Gobron / Aline Andrey, Archeodunum
Investigations Archéologiques SA

1

Le Lieu (VD) – Place de la Gare. Groupe de sépultures superposées dans le secteur de la Voie 3. © Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

Schaffhausen GERBERBOTTICHE IM PESTFRIEDHOF

2 Das Team der Kantonsarchäologie Schaffhausen gräbt Skelette im ehemaligen Pestfriedhof aus.
© L. Kehl, Thayngen.

Ein Dreierteam der Kantonsarchäologie Schaffhausen teilt sich derzeit einen besonderen Arbeitsplatz: Leitungsgräben für den Fernwärmebau mitten in der Schaffhauser Altstadt. Im laufenden Baustellenbetrieb und beobachtet von neugierigen Passant*innen graben sich die drei durch Schichten aus dem Mittelalter sowie der Neuzeit. Dabei sties- sen sie auf das Skelett einer jungen Frau, die vermutlich an der Pest verstorben war. Mehrere Epidemien forderten zahlreiche Tote, so- dass sich die Stadt 1564 gezwungen sah, einen neuen Friedhof anzulegen. Platz dafür fand sie zwischen zwei Stadtmauern. Bereits hundert Jahre später entstanden am selben Ort Gerbereien. Davon blieben die Überreste von mehreren grossen Bottichen im Boden erhalten. Mit Eichenrinde als Gerbstoff verarbeiteten Handwerker darin Tierhäute zu Leder.

Franziska Pfenninger, KA SH

Genève DES VESTIGES RARES DE L'ÂGE DU FER

À l'automne 2024, dans le cadre d'un projet de construction sur le plateau de Vessy (commune de Veyrier), le Service d'archéologie du canton de Genève (SAGe) a conduit une campagne de diagnostic. Vingt-sept sondages ponctuels ont exploré le sous-sol avant tout terrassement. De ces travaux ont émergé des vestiges protohistoriques particulièrement dignes d'intérêt.

Le premier est un foyer à pierres chauffées, de forme quadrangulaire, mesurant 2,28 m de long pour 1,05 m de large. Son comblement mêle fragments de bûches calcinées et galets rougis, certains encore marqués par l'intensité de la chauffe. De nombreux tessons de céramique, parfois en connexion, reposent sur ces rejets de combustion, tandis qu'une épaisse couche d'argile rubéfiée scelle la structure. La datation par radiocarbone et le mobilier céramique situent ce foyer au Hallstatt C/D, c'est-à-dire au Premier âge du Fer (800-450 av. J.-C.).

Plus remarquable encore est la mise au jour de deux sépultures à inhumation situées à moins de 2 m l'une de l'autre. La taphonomie et les fragments de bois découverts

sur place indiquent que les défunts étaient placés dans des troncs évi- dés (monoxyles). La première de ces tombes renfermait un adulte gracile, allongé sur le dos, tête vers le sud-ouest, et accompagné de trois fibules et d'un bracelet en alliage cuivreux. La seconde contenait un individu robuste, lui aussi étendu sur le dos, mais dans la direction inverse de la première (tête vers le nord-est). Elle a livré un équipement militaire bien conservé, comprenant une épée et son fourreau, un fer de lance, deux fibules en fer et trois anneaux cuivrés. Le mobilier et le mode d'inhumation permettent de placer ces deux sépultures dans le courant du Second âge du Fer, à la fin de La Tène ancienne (325-275 av. J.-C.).

Après les recherches menées en 2022 sur la parcelle voisine, où des vestiges du Néolithique final et du Bronze ancien avaient été découverts à proximité de deux crémations augustéennes, ces trouvailles viennent confirmer l'ancienneté de l'occupation du plateau de Vessy.

Thibaud Constantin, SAGe

3 Tombe du Second âge du Fer avec épée, lance, anneaux et fibules. © SAGe.

Aargau UNTER DEM PFLASTER – FELDKURS MIT FREIWILLIGEN IN BADEN

Auf dem Feldkurs der Kantonsarchäologie Aargau können Interessierte während drei Wochen in die Archäologie eintauchen und auf einer Ausgrabung mitarbeiten. Die inzwischen siebte Ausgabe führte nach Baden. Dort soll die grosse zentrale Baulandreserve in den «Verenaäckern» mittelfristig überbaut werden. Das Areal liegt am westlichen Siedlungsrand des römischen Vicus.

Aufgrund von Ausgrabungen in den 1970er- und 1980er-Jahren sowie Baggersondierungen von 2023 rechneten die Archäolog*innen entlang der nach Vindonissa führenden Strasse mit römischen Gebäuden. Während der dreiwöchigen Sondiergrabung überprüfte ein Freiwilligenteam unter kundiger Anleitung die Ausdehnung und Erhaltung der römischen Hinterlassenschaften.

Direkt unter dem heutigen Teerbelag und dessen Kieskoffer kamen die Mauern der jüngeren römischen Bebauung – wohl des ausgehenden 1. Jahrhunderts n. Chr. – zum Vorschein. Sie zeigen, dass sich die Siedlung weiter nach Westen erstreckte als bislang vermutet und dass die

Steinbauten weiter in die Hinterhöfe ausgriffen als erwartet.

Eine ältere Holzbauphase zeigte sich mit einer gut erhaltenen Abfolge von verschiedenen Kieskoffern, Lehm Böden, Nutzungsschichten und Bauhorizonten. Sie zeugt von einer regen Bautätigkeit in den strassenseitigen Gebäudeteilen. Eine mehrmals erneuerte, bodenebene Feuerstelle stand wohl in der zentralen Halle eines Hauses. Ob sich eine der Brandschichten mit der postulierten Brandschatzung Badens während des Vierkaiserjahres 69 n. Chr. in Verbindung bringen lässt, müssen künftige Untersuchungen zeigen.

Der Einsatz der Freiwilligen ermöglichte detaillierte Vorabklärungen auf den baureifen Parzellen. Dank der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich die mittelfristig nötige Ausgrabung optimal planen und auf das kommende Bauprojekt abstimmen. Und die Freiwilligen haben einen authentischen Einblick in die archäologischen Arbeiten erhalten. Ihre vielfältigen Eindrücke schildern Sie in unterhaltsamen Blogbeiträgen auf der Website der Kantonsarchäologie.

Pirmin Koch, KA AG

4

Grabungsimpersion des Feldkurses mit Freiwilligen. © B.Müller, Freiwillige der Kantonsarchäologie Aargau.

Freiburg NICHT ALLES, WAS GLÄNZT, IST GOLD!

5 Die 17 cm lange Klinge eines Randleistenbeiles

© N. Jacquet, AAFR.

Als ein Steinmetz und Goldwäscher im August 2025 in Montagny-les-Monts die Arbogne nach geeignetem

Material absucht, fällt ihm zwischen zwei Steinblöcken inmitten des Flussbetts eine Metallklinge auf. Überzeugt ein altes Steinmetz-Werkzeug vor sich zu haben, wendet sich der Finder an das Amt für Archäologie (AAFR). Die Archäolog*innen erkennen sofort, dass es sich um eine bronzene Beilklinge handelt, genauer um ein Randleistenbeil des Typs Cressier der Mittelbronzezeit (ca. 1550-1300 v. Chr.). Sie suchen daraufhin die Fundstelle mit dem Metalldetektor ab, finden aber keine weiteren Objekte.

Der sehr gute Erhaltungszustand und fehlende Gebrauchsspuren sprechen für eine kultische Niederlegung des Objekts. Solche Motivdepots kommen oft in Feuchtgebieten wie Sümpfen oder an Ufern von Seen und Fließgewässern zum Vorschein. Während sie im Freiburger Seeland gut bezeugt sind, waren sie bislang in der Arbogne unbekannt.

Barbara Bär / Romain Pilloud, AAFR

Bern EINE RÖMISCHE BRÜCKE IN AEGERTEN

Auf einer Baustelle in Aegerten – im Bereich zwischen den bekannten spätrömischen «Magazinbauten» – hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern Reste einer römischen Brücke gefunden.

Die Mitarbeitenden haben zahlreiche Eichenpfähle der einstigen Brückenjoche dokumentiert und beprobt. Aus dem Flussbett der dort einst verlaufenden Zihl bargen sie zahlreiche Einzelfunde, darunter Hufeisen, Äxte, einen hölzernen Hobel mit Eisenklinge und römische Münzen.

Gemäss dem derzeitigen Stand der dendrochronologischen Untersuchung entstand die früheste Konstruktion in der Zeit um 40 v. Chr. Die jüngsten Brückenteile stammen aus dem Jahr 369 n. Chr., was zeitlich genau zu den bekannten «Magazinbauten» passt. Die neu entdeckte Brücke liegt vor den Toren der Kleinstadt Studen/*Petinesca*, einem Verkehrsknoten, wo von der helvetischen Mittellandstrasse eine Strasse durch den Jura an den Hochrhein abzweigete.

Andrea Francesco Lanzicher, ADB

6 Spitzen der Eichenpfähle der römischen Brücke. © J. Furrer, ADB.

Luzern AUF SPURENSUCHE IN DER STEIGELFADBALMHÖHLE

7 Archäologische Feldarbeit in der Steigelfadalmhöhle. © UZH.

Rund 100 Jahre nach den ersten Grabungen durch den damaligen Direktor des Gletschergartens Wilhelm Amrein führte das Institut für Archäologie der Universität Zürich in Kooperation mit der Kantonsarchäologie Luzern Sondierungen in der Steigelfadalmhöhle durch. Die Fundstelle liegt auf der Südseite der Rigi oberhalb von Vitznau. Während drei Wochen prüften Studierende und Archäolog*innen die Ergebnisse der 2023 und 2024 durchgeführten geophysikalischen Prospektion. Zudem erstellten sie eine digitale Dokumentation für ein dreidimensionales Modell der Höhle.

In drei Sondierschnitten zeigte sich, dass gerade im hinteren, schwer zugänglichen Teil der Höhle der Schichtaufbau kaum gestört ist. Die Schichtabfolge ist geprägt von kompaktem, äusserst feingeschichtetem Sediment. Die vorgefundenen Schichten wurden geoarchäologisch und geochemisch

beschrieben und beprobt, um schichtbildende Prozesse zu verstehen. Das Grabungsteam erkannte und dokumentierte ausserdem in zwei Grabungsschnitten die von Amrein als «Höhlenbärenschicht» angesprochene Schicht. Enthielt sie in der früheren Grabung neben Höhlenbärenknochen auch altsteinzeitliche Steinartefakte, blieb das frisch abgebaute Sediment dieses Herbsts trotz intensivem Sieben fundlos.

Die angetroffenen Befunde erfüllten die im Vorfeld der Kampagne vorherrschenden Erwartungen und bilden eine vielversprechende Grundlage, um in Zukunft weiterführende Untersuchungen im Höhleninneren durchzuführen. So lassen sich die von Amrein vorgelegten Funde und Befunde neu in einen Zusammenhang bringen und mit neusten naturwissenschaftlichen Methoden beurteilen und allenfalls datieren. Ein eindeutiger Nachweis einer Begehung der Zentralschweizer Alpen durch den Neandertaler liegt noch nicht vor. Die Untersuchungen tragen aber dazu bei, die Umwelt und das Klima während der letzten Eiszeit – und somit auch die Lebenswelt der Neandertaler – besser verstehen zu können. Die Resultate der Sondierungen und insbesondere die Lokalisierung der verbliebenen Schichtreste geben zudem eine gute Grundlage für einen gezielten Schutz der ältesten Fundstelle im Kanton Luzern.

Fabio Wegmüller/Philipp Baumann UZH

Anna Kienholz/Simon Kurmann, KA LU

Fundstück

Ein keltischer Münzschatz aus Weiach

Ein Regentag im Herbst 2020 führte zur Entdeckung des bis anhin grössten Fundes von schweizerischen Silberstateren. Die 62 keltischen Münzen erlauben erstmals eine Typologie dieses Münztyps und zeigen, wie variantenreich dessen Prägungen sind.

Eigentlich wollte J. Hessel das Areal eines geplanten Kiesabbaugebiets in Weiach (ZH) mit dem Metalldetektor prospektieren, doch starker Regen verhinderte sein Vorhaben. Er wich deshalb in nahegelegene Waldgebiete aus. Am Franzosenhau fand er eine keltische Silbermünze, der bei weiteren Begehungen nochmals 61 folgen sollten. Dabei handelt es sich sämtlich um sogenannte schweizerische Silberstateren aus der Zeit zwischen 130 und 70 v. Chr.

Die schüsselförmig geprägten Silbermünzen zeigen auf der konvexen Vorderseite den Kopf des Apollon mit Lorbeerkranz, auf der konkaven Rückseite ist ein Zweigespann mit Wagenlenker dargestellt. Sie imitieren Goldstateren Philipps II. von Makedonien (359–336 v. Chr.), die heimkehrende keltische Söldner mitgebracht hatten.

Unter den Münzen aus Weiach lassen sich sechs verschiedene Typen erkennen. Die Vorderseite ist jeweils unverändert, während sich der Wagenlenker auf der Rückseite in Details unterscheidet. So hält er manchmal einen mit Rosetten verzierten Schild, einen langen Stab, eine Peitsche oder gar eine Axt. Auf wenigen Stücken ist nur ein Reiter und kein Wagen dargestellt. Diese auffällige und sicherlich bewusst gewählte Differenzierung mit verschiedenen Merkmalen lässt die Vermutung zu, dass die Münzbilder bestimmte Figuren zeigen. Bislang sind uns aber aus der keltischen Kunst keine vergleichbaren Darstellungen bekannt, die eine sichere Identifikation – beispielsweise als Gottheit – erlauben.

Das einheitliche und geschlossene Münzspektrum spricht dafür, dass die Münzen an der Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert v. Chr. gleichzeitig in den Boden gelangten. Warum man dafür ausgerechnet die Stelle am Franzosenhau wählte, lässt sich heute nicht mehr sagen. Archäologische Strukturen, die den Fund als Grabbeigabe oder Siedlungsfund ansprechen lassen, sind nicht bekannt. Möglich wäre eine kultische Deponierung der

Münzen an einem naturheiligen Ort, der sich durch eine (heute versiegte) Quelle oder einen Bach auszeichnete.

Christian Schinzel, Münzkabinett Winterthur

doi.org/10.5281/zenodo.17525496

Abbildungsnachweis

Kantonsarchäologie Zürich: M. Bachmann.

Literatur

S. Aschwanden, P. Nagy, M. Nick, Ch. Schinzel, Der Hortfund von Weiach ZH und die keltischen Silberstateren der Schweiz, Schweizerische Numismatische Rundschau 102, 2024, 7-73.

Le trésor monétaire celtique de Weiach

Fin 2020, au cours d'une prospection à l'aide d'un détecteur de métal près de Weiach (ZH), un collaborateur bénévole découvre un trésor composé de 62 monnaies celtiques en argent, toutes des imitations de statères, frappées entre environ 130 et 70 av. J.-C. À l'avvers figure une tête d'Apollon, au revers un char attelé à deux chevaux avec son conducteur ou un cavalier. Plusieurs variantes de cette image se différencient par la posture, la forme de la tête et l'accessoire que porte le cocher.

Il tesoretto celtico di Weiach

Alla fine del 2020, un appassionato di ricerche con metal detector ha rinvenuto nei pressi di Weiach (ZH) un tesoretto composto da 62 monete celtiche, composto da stateri d'argento elvetici. Queste monete sono databili tra il 130 e il 70 a.C. circa, e recano sul dritto la testa di Apollo, mentre sul rovescio compare un carro a due cavalli guidato da un auriga o da un cavaliere. Ne esistono diverse varianti che si distinguono per la postura, la forma della testa e gli accessori del cocchiere.

News von Archäologie Schweiz

«DIE ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT»

Genau ein Jahr ist es her, dass wir die vormals in unserem Jahrbuch abgedruckten Kurzberichte zu den archäologischen Interventionen in der Datenbank «CHRONIQUES online» veröffentlichten. Seit September sind die aktuellsten Berichte zum Jahr 2024 hinzugekommen. Noch unbearbeitet sind die Fundberichte der Jahre 1908 bis 1987. Wegen ihres sehr unterschiedlichen Aufbaus eignen sich diese ersten 80 Jahrgänge nicht für eine rein automatisierte Erfassung. Dabei stellen sie eine aussergewöhnliche Dokumentation aus den Anfängen der Schweizer Archäologie dar. Mit «Le futur du passé»

haben die Universität Lausanne, der technische Partner Analytic Base und AS deshalb ein bisher einmaliges, finanziell breit abgestütztes Kooperationsprojekt gestartet. Die mit Hilfe maschinellen Lesens extrahierten und strukturierten Texte und Bilder werden wissenschaftlich so weit bearbeitet, dass sie sich in die «CHRONIQUES online» einbetten lassen. In einem Jahr können Sie an dieser Stelle hoffentlich lesen, dass wir am Ziel sind und ein paar Tausend Dokumente eine digitale Zukunft bekommen haben.

archaeologie-schweiz.ch/as_portal

Heimat verbindet

Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, diese für kommende Generationen zu bewahren. Mit Ihrer Mitgliedschaft, Ihrer Spende oder Ihrem Vermächtnis schlagen Sie eine Brücke zwischen heute und morgen.

Ihre Unterstützung ermöglicht es dem Schweizer Heimatschutz, wertvolle Bauten zu bewahren, Ortsbilder zu pflegen und unsere Heimat lebenswerter zu machen. Für mehr Baukultur!

www.heimatschutz.ch

T 044 254 57 00, Spenden: IBAN CH04 0900 0000 8000 2202 7

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA

Nouvelles d'Archéologie Suisse «LE FUTUR DU PASSÉ»

Il y a tout juste une année, nous avons publié les notices des interventions archéologiques imprimées dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse dans la base de données «CHRONIQUES online». Depuis le mois de septembre, les actualités de 2024 sont également disponibles sur ce support. Il manque toutefois encore les notices publiées entre 1908 et 1987: en raison de leur caractère très hétérogène, ces 80 premiers volumes ne se prêtent en effet pas à une saisie entièrement automatisée. Ils représentent pourtant une documentation hors du commun sur les débuts de l'archéologie suisse. C'est pourquoi l'Université de Lausanne, le partenaire technique Analytic Base et Archéologie Suisse ont initié une collaboration inédite jusqu'ici, largement soutenue sur le plan financier, intitulée «Le futur du passé». Les textes et les images, extraits et structurés par un programme de lecture automatique, sont ensuite élaborés scientifiquement jusqu'à trouver leur place dans la base de données des «CHRONIQUES online». Nous espérons ainsi que, dans une année, vous pourrez lire dans ces mêmes colonnes que nous avons atteint notre objectif: assurer à plusieurs milliers de documents un avenir numérique.

archeologie-suisse.ch/as-portal

Archeologia svizzera informa «IL FUTURO DEL PASSATO»

È passato esattamente un anno da quando abbiamo pubblicato nella banca dati «CHRONIQUES online», i brevi resoconti degli interventi

archeologici che in precedenza erano pubblicati nel nostro annuario. Da settembre si sono aggiunti i rapporti più recenti relativi all'anno 2024.

Tuttavia, mancavano ancora i rapporti sui ritrovamenti degli anni 1908–1987. A causa della loro struttura molto eterogenea, questi primi 80 volumi non si prestavano a una digitalizzazione automatica. Eppure, rappresentano una documentazione straordinaria delle origini dell'archeologia svizzera. Con il progetto «Le futur du passé», l'Università di Losanna, il partner tecnico Analytic Base e AS hanno avviato una collaborazione unica nel suo genere, sostenuta da un ampio supporto finanziario. I testi e le immagini, estratti e strutturati grazie alla lettura automatica, vengono elaborati scientificamente fino a poter essere integrati nella banca dati delle «CHRONIQUES online». Fra un anno, speriamo di poter annunciare in questo stesso spazio di aver raggiunto l'obiettivo: dare un futuro digitale a qualche migliaio di documenti.

archeologia-svizzera.ch/as-portal

Ellen Thiermann,

Zentralsekretärin AS Ellen Thiermann, Zentralsekretärin AS

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

25. Februar, 17 Uhr. Zürich

Führung durch das Labor für Dendroarchäologie de

Das Labor für Dendroarchäologie der Stadt Zürich gehörte 1969 zu den weltweit ersten Labors mit archäologischem Fokus. Seither wurden fast 50 000 Holzproben gemessen. Die Untersuchungen entschlüsseln Siedlungsgeschichten, (vor-)geschichtliche Mensch-Umwelt-Beziehungen, das Klima und vieles mehr. Und ständig gibt es neue Methoden zu entwickeln – von der Präparation bis zum Einsatz von KI. Die Dendrochronologen Niels Bleicher und Felix Walder stellen uns das Labor vor.

Kostenlos, mit Anmeldung, maximal 12 Personen pro Gruppe (bei grosser Nachfrage besteht die Möglichkeit, zwei Gruppen zu bilden)

Frühling: März–April 2026

Pop-Up Grabungsbesuch de/fr

Diese Grabungsführung wird spontan festgelegt, je nach laufenden Projekten. Wir kommunizieren die Details einige Wochen im Voraus, danach können Sie sich direkt anmelden. ACHTUNG: Wir geben die Details via Website, Social Media und Newsletter bekannt – kein Infoversand per Post.

Kostenlos (Spenden willkommen), mit Anmeldung

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Anniversaire

LE MUSÉE ROMAIN DE VALLON FÊTE SES 25 ANS! ET APRÈS?

Le Musée romain de Vallon (FR) constitue l'accomplissement d'un choix autant que d'une volonté scientifique et politique de valorisation de deux remarquables mosaïques romaines à leur emplacement d'origine. Il représente un repère important pour l'histoire et l'archéologie romaines en Suisse.

Le 27 octobre 2025, le Musée romain de Vallon a célébré son premier quart de siècle. Son histoire commence en 1970, avec le signalement de fragments de tuiles et de peintures romaines dans une tranchée de canalisation. À partir de ce moment, le travail des archéologues s'enchaîne et les fouilles dévoileront petit à petit les vestiges bien conservés d'une vaste habitation

de campagne, dans la périphérie d'*Aventicum*/Avenches. Des découvertes aussi extraordinaires qu'inattendues en 1985 et 1989 feront la une des médias de l'époque: celles de deux mosaïques et d'un autel domestique (laraire) avec des statuettes de divinités celtiques, gréco-romaines et égyptiennes. Le remarquable état de conservation des deux pavements et la surface considérable du premier (97 m²), tout comme la préservation du contexte archéologique, ont été des arguments en faveur de la valorisation de ces vestiges à leur emplacement d'origine, soutenue par la communauté scientifique, la population, les autorités politiques cantonales et communales.

Vingt-cinq ans en quelques chiffres

Depuis son ouverture, ce musée a œuvré à la réalisation des missions et des activités énoncées dans sa charte (museevallon.ch/le-musee/charte-du-musee). Il a, en conséquence, conçu et mis en place deux expositions permanentes, imaginé et réalisé 30 expositions thématiques portant sur les découvertes du site, ses spécificités, la vie quotidienne et la romanité, souvent accompagnées de publications. Il a développé 37 offres d'activités didactiques en relation avec les lieux et la collection, animé plus de 1000 ateliers et fait découvrir ses expositions lors de 1800 visites commentées. Il a participé à plus de 220 événements dans ses murs et à l'extérieur, et a programmé de nombreuses manifestations. Il a

Das Musée romain de Vallon feiert sein 25-jähriges Bestehen! Wie geht es weiter?

Das Musée romain de Vallon (FR) ist über den Resten einer römischen Villa errichtet und das einzige Archäologiemuseum des Kantons Freiburg. Zu seinem 25-jährigen Bestehen erinnert es an den gemeinsamen Willen, der zu seiner Gründung geführt hat. Es zieht Bilanz über die erfüllten Aufgaben und verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Kulturvermittlung, ruft sich seine Stärken und Grenzen in Erinnerung und spricht schliesslich über die eigene Zukunft und geplante Veränderungen.

Il Musée romain de Vallon festeggia i suoi 25 anni! E poi?

Il Musée romain de Vallon (FR) è un museo di sito e l'unico nel Cantone Friburgo dedicato all'archeologia. I suoi 25 anni di esistenza sono l'occasione per ricordare la volontà comune che ha presieduto alla sua creazione, per tracciare un bilancio delle missioni compiute e delle varie attività di mediazione culturale realizzate, per ricordare i suoi punti di forza e i suoi limiti e infine per evocare il suo futuro e i cambiamenti annunciati.

1 La découverte de la mosaïque dite «de la chasse» à Vallon – Sur Dompierre (FR).

Entdeckung des Jagd-Mosaiks von Vallon – Sur Dompierre (FR).

La scoperta del mosaico detto della caccia a Vallon – Sur Dompierre (FR).

2

Le Musée romain de Vallon accueille chaque année de nombreux groupes scolaires. Festival Culture&Ecole 2022.

Das Musée romain de Vallon empfängt jedes Jahr zahlreiche Schulklassen. Festival Culture&Ecole 2022.

Il Musée romain de Vallon accoglie ogni anno numerosi gruppi di scolaresche. Festival Culture&Ecole 2022.

accueilli plus de 150 000 visiteuses et visiteurs, principalement des publics scolaires.

Entre réalités et adaptations

Pendant ces 25 ans, le Musée romain de Vallon a été confronté à des problèmes de conservation des deux mosaïques. Les pavements ont été régulièrement menacés par l'eau (on compte une dizaine d'inondations depuis l'ouverture), la prolifération d'algues, la colonisation de moisissures et la cristallisation de sels à leur surface. Ces dangers ont été résolus par les spécialistes qui, au fur et à mesure, ont développé des stratégies adéquates.

Le musée a également dû faire face à des difficultés liées au manque de moyens humains et financiers: il s'est adapté à divers changements et a évolué en conséquence. La gestion de l'institution, administrée par une fondation de droit privé, a été confiée au Service archéologique de l'État de Fribourg qui, dès le départ, a mis à disposition une partie du personnel nécessaire à son fonctionnement

(1,2 équivalent temps plein). L'État a toujours été représenté au sein du Conseil de fondation, tout comme la Commune de Vallon, la communauté scientifique et les associations qui soutiennent le musée.

Le budget de fonctionnement est constitué d'environ 70% de subventions publiques. Pour faire face aux ressources financières limitées et au déficit annuel récurrent d'à peu près 15% du budget global, des adaptations ont été réalisées au fil des années: la réduction du nombre d'expositions thématiques annuelles, celle des heures d'ouverture du musée, du temps de travail et du personnel de l'accueil, et de la participation aux manifestations externes. Ces mesures ont certes permis au Musée romain de Vallon d'exister jusqu'à ce jour, sans toutefois lui offrir des solutions qui auraient pu assurer sa stabilité économique et structurelle, ni la possibilité d'investir pour se renouveler.

En 2023, un groupe de travail officiel a été constitué pour évaluer la situation de deux institutions

muséales fribourgeoises gérées par des fondations et en difficulté financière, dont le Musée romain de Vallon. L'analyse et les réflexions ont abouti à la proposition, adressée au Conseil d'État fribourgeois, d'intégrer les deux musées au sein du Musée d'art et d'histoire Fribourg, en argumentant que cette solution était la plus cohérente et la plus pérenne du point de vue de la gouvernance, de la synergie et de la logique opérationnelle. Avalisé par le Conseil d'État, le projet en est au stade des travaux préparatoires; l'intégration des deux institutions muséales concernées devrait être effective en 2026.

Clara Agustoni, conservatrice du Musée romain de Vallon

Reto Blumer, archéologue cantonal et directeur du Musée romain de Vallon

Publié avec le soutien financier du Musée romain de Vallon.

Crédit des illustrations

Service archéologique de l'État de Fribourg (1); Musée romain de Vallon (2).

Ausstellung

EISZEIT – LEBEN VOR 17 000 JAHREN

Die Familienausstellung im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen geht der Frage nach, wie die Menschen gegen Ende der Eiszeit gelebt haben. Sie nimmt kleine und grosse Besuchende mit auf eine Reise zu Mammuts und Rentieren, zu Jägerinnen und Sammlern.

Vor 17 000 Jahren war die Welt eine andere als heute. Ein 40 Meter langes Panorama und zahlreiche Tierpräparate zeigen, wie die Umgebung des Museums damals ausgesehen haben könnte: Rentierherden, Moschusochsen und mächtige Wollhaarmammuts zogen durch eine karge Kältsteppe. In dieser Landschaft trafen sich jeweils im Frühling die Menschen zur Rentierjagd und zum Abbau von Feuerstein. Wer waren diese Menschen? Wie ernährten und kleideten sie sich? Wie gestalteten sie ihr Zusammenleben? Die Ausstellung sucht Antworten

auf diese und viele weitere Fragen. Sie erzählt, was die Forschung heute weiss – und wo Rätsel bleiben.

Interaktive Angebote ergänzen die Exponate. Hat man selbst einmal versucht, mit Steinwerkzeug eine Geschosspitze aus einer Geweihstange zu schnitzen, betrachtet man das originale Fundstück mit anderen Augen. An anderen Stationen zwirnen die Besuchenden aus Pflanzenfasern robuste Schnüre oder stellen aus Muscheln Schmuck her. Und wer es wagt, geht mit der Virtual-Reality-Brille auf Rentierjagd oder plant am Tisch mit Landschaftsrelief eine Jagdstrategie.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie Schaffhausen. Die wichtigste Leihgabe stammt aber aus Konstanz (D): Als die Kesslerlochhöhle in Thayngen (SH) vor 151 Jahren ausgegraben wurde, finanzierte man die Grabung, indem

L'âge de glace – Vivre il y a 17 000 ans

À Schaffhouse, une exposition destinée aux familles examine la manière dont les gens ont vécu à la fin de la période glaciaire. Elle emmène petits et grands dans un voyage à travers la steppe glacée, à la rencontre des mammouths et des rennes, des chasseresses et des cueilleurs.

L'era glaciale – la vita 17 000 anni fa

L'esposizione per famiglie organizzata a Sciaffusa esplora il modo di vita delle persone alla fine dell'era glaciale. La mostra accompagna grandi e piccini in un viaggio nella steppa fredda, tra mammut e renne, e cacciatrici e raccoglitori.

man bedeutende Stücke ins Ausland verkaufte. Darunter auch das «Weidende Rentier». Die Ritzzeichnung auf einem Lochstab aus Rentiergeweih ist so naturalistisch, dass Kenner sofort sehen: Das Tier weidet überhaupt nicht. Der Name blieb dennoch. Erstmals seit seiner Entdeckung wird das ikonische Stück in der Schweiz gezeigt.

Florian Ter-Nedden, Kurator regionale Archäologie, Museum zu Allerheiligen

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung vom Museum zu Allerheiligen.

Abbildungsnachweis

Rosgartenmuseum Konstanz.

1 Das «Weidende Rentier»: Ein brünstiger Rentierbulle mit geblähtem Brustfell, mächtigem Geweih und erhobenem Wedel nimmt die Losung eines Weibchens auf.

La scène gravée sur ce bâton perforé, intitulée «Le renne broutant», figure un renne mâle à la poitrine gonflée, les bois imposants et la queue relevée: en réalité il suit la piste d'une femelle.

La «renna al pascolo»: un maschio in calore con il torace gonfio, palco imponente e la coda sollevata risponde al richiamo di una femmina.

Eiszeit. Leben vor 17 000 Jahren

25.10.2025 – 15.3.2026

Di-So, 11-17Uhr

Museum zu Allerheiligen Schaffhausen

allerheiligen.ch

Ausstellung

HÛS, STAT, FËLD – MITTELALTER IN DER ZENTRALSCHWEIZ

Wie lebten Menschen im Mittelalter? Wie wohnten und was assen sie? Feierten sie auch so gerne Feste wie wir heute? In Kooperation mit dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug (ADA) folgt das Museum Burg Zug Spuren des Alltags der spätmittelalterlichen Zentralschweiz.

Von 1200 bis 1550 veränderte sich die Zentralschweiz enorm: Städte wurden gegründet, und mit der Gotthardroute erblühte der Fernhandel. Das Leben war geprägt von Glauben, gesellschaftlichem Miteinander und alltäglichen Mühen und Freuden. Über 300 archäologische Funde, Objekte und Archivalien schärfen das Bild der ländlichen Region. Eine inszenierte Wohnstube aus einem Bohlen-Ständerbau von 1420 aus Baar (ZG) ist zentral für die Ausstellung. Eine Projektion zeigt die dort gefundenen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert.

VON DER STADT IN DIE LANDSCHAFT

Aus der Stube geht es in die Stadt. In Zug und Luzern wurden in den letzten Jahren Relikte von mittelalterlichen Handwerksbetrieben gesichert: Lederreste einer Schuhmacherei oder Töpferprodukte aus

1 Der Einbaum aus Eiche (15. Jh.) war ursprünglich rund sechs Meter lang.

La pirogue creusée dans un tronc de chêne (15^e siècle) mesurait à l'origine environ 6 m.

La piroga in legno di quercia (XV sec.) era originariamente lunga circa sei metri.

Hafnereien. Besuchende reisen dann vom Garten über Felder bis auf Alpweiden. Bei Ausgrabungen gefundene Makroreste von Früchten oder Pflanzensamen, Geräte für den Feldbau oder eines der ersten Alpbücher eröffnen einen tiefen Einblick aufs Leben und Arbeiten.

Ein Highlight ist ein gut erhaltener Einbaum aus Eichenholz, der während der Renaturierung eines verlandeten Weihers in Cham (ZG) zum Vorschein kam. Wie Konservierungsarbeiten durchgeführt und Fundstellen erforscht werden, lernen Besuchende an mehreren Stationen.

Wer sich für Entwicklungen von Landschaft und Gesellschaft während 400 Jahren interessiert, erlebt dies anhand eines interaktiven Landschaftsmodells der Zentralschweiz.

Christoph Tschanz, Ausstellungskurator, Museum Burg Zug

Anette JeanRichard, Leiterin Abteilung Bau- forschung und Mittelalterarchäologie, ADA

Maison, vile, pré – Le Moyen Âge en Suisse centrale

Comment les gens vivaient-ils au Moyen Âge? Comment étaient leurs maisons, que mangeaient-ils et faisaient-ils aussi volontiers des fêtes? En collaboration avec le Service des monuments historiques et de l'archéologie du canton de Zoug (ADA) et en présentant plus de 300 découvertes archéologiques et documents d'archives, le Museum Burg Zug retrace le quotidien de la Suisse centrale à la fin du Moyen Âge. Une pirogue en bois de chêne et une modélisation interactive du paysage de la région constituent deux des points forts de cette exposition.

Casa, civitate, campo – Il Medioevo nella Svizzera centrale

Come vivevano le persone nel Medioevo? Dove abitavano, cosa mangiavano e come festeggiavano? In collaborazione con il Servizio monumenti e archeologico del Cantone di Zugo (ADA), il Museo Burg Zug racconta la vita quotidiana nella Svizzera centrale del tardo Medioevo. La mostra presenta oltre 300 reperti archeologici, oggetti e documenti d'archivio. Tra i pezzi più significativi spiccano una piroga in quercia e un modello interattivo che ricostruisce il paesaggio della regione.

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung vom Museum Burg Zug.

Abbildungsnachweis

Dominique Batschelet, ADA.

hûs, stat, fëld – Mittelalter in der Zentralschweiz

12.11.25 – 4.10.26

Museum Burg Zug

burgzug.ch

AUSSTELLUNGEN/ EXPOSITIONS/ ESPOSIZIONI

Historisches Museum, Basel

**Schatzfunde – versteckt,
verschollen, entdeckt**

Bis 28. Juni 2026

Barfüsserplatz, Di–So 10–17 Uhr

hmb.ch

Laténium, Hauterive

L'île de Sable

Jusqu'au 10 janvier 2027

Espace Paul Vouga, ma-di 10-17h

latenium.ch

Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire, Lausanne,

Destination Archéologie

Jusqu'au 7 février 2027

Espace Arlaud, Place de la
Riponne 2bis, me-ve 12-18h,
sa-di 11-17h

mcah.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Alea. Des parcours de vie

Jusqu'au 6 avril 2026

Chemin du Bois-de-Vaux 24

ma-di 11-18h

lausanne.ch/mrv

Museum für Urgeschichte(n), Zug

Faszination Glas

Bis 17. Mai 2026

Hofstrasse 15, Di–So 14–17h

urgeschichte-zug.ch

VORTRÄGE / CONFÉRENCES / CONFERENZE

16. Dezember, 19:30 Uhr, Basel

**Aktuelle Untersuchungen zum
frühen Jungpaläolithikum auf
der Schwäbischen Alb, von Guido
Bataille**

Kollegiengebäude Universität

Basel, Hörsaal 118

basler-zirkel.ch

8. Januar, 18:30 Uhr, Bern

**Salve Domina – Hinweise auf
lesende und schreibende Frauen
im römischen Reich, von Josy
Luginbühl**

Hauptgebäude der Universität

Bern, Hörsaal 201

berner-zirkel.ch

14. Januar, 20 Uhr, Luzern

**Mittelalterliches Töpferhandwerk
in Luzern. Die faszinierenden
Funde der archäologischen
Grabung, von Eva Roth Heege und
Andreas Heege**

Stadthofstrasse 12–14

avlu.ch

15 janvier, 18h, Avenches

**Sur les pas de Louis Bosset:
quatre décennies d'archéologie
avenchoise, par Philippe
Baeriswyl**

Salle de paroisse catholique,
avenue Jomini

aventicum.org

21 janvier, 20h15, Neuchâtel

**Le sanctuaire d'Artémis Amarysia
à Amarynthos. Bilan des re-
cherches récentes, par Sylvian
Fachard**

Aula de l'Université du 1^{er} mars

unine.ch/ia/archeone

29 janvier, 18h30, Genève

**Les inégalités de santé et leurs
marqueurs anthropobiologiques,
par Rozenn Colleter**

Musée d'Art et d'Histoire

cga.ua.unige.ch

23. Februar, 18:30 Uhr, Zürich

**Aktuelles aus der
Stadtarchäologie Zürich, von
Stephan Wyss**

Details:

zuercher-zirkel.ch

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:

Eva Carlevaro

Rédaction française:

Lucie Steiner Arlaud

lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch

eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch

Deutsche Redaktion:

Jonas Nyffeler

jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/Les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repais; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695
doi.org/10.5281/zenodo.17525399

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch